

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS
CENTRO DE ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

**ESTUDO DE ABORDAGENS DE MONITORAMENTO DE
DESEMPENHO E ENERGIA PARA A COMPUTAÇÃO
CIENTÍFICA**

Gabrieli Dutra Silva

Petrópolis - RJ
Dezembro de 2017

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS
CENTRO DE ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

**ESTUDO DE ABORDAGENS DE MONITORAMENTO DE
DESEMPENHO E ENERGIA PARA A COMPUTAÇÃO
CIENTÍFICA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Centro de Engenharia e Computação da
Universidade Católica de Petrópolis como re-
quisito parcial para a conclusão do Curso de
Engenharia da Computação.

Gabrieli Dutra Silva

Orientador: Prof. Dr. Bruno Richard Schulze
Coorientadora: Dr^a. Mariza Ferro

Petrópolis - RJ
Dezembro de 2017

Aluna: Gabrieli Dutra Silva

Matrícula: 11310792

ESTUDO DE ABORDAGENS DE MONITORAMENTO DE DESEMPENHO E ENERGIA PARA A COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Engenharia e Computação da Universidade Católica de Petrópolis como requisito parcial para a conclusão do Curso de Engenharia da Computação.

AVALIAÇÃO

GRAU FINAL: _____

AVALIADO POR

Prof. Dr. Bruno Richard Schulze _____

Dra. Mariza Ferro _____

Prof. Dr. Luis Alexandre Estevão da Silva _____

Prof. Dr. Fabio Lopes Licht _____

Petrópolis, 15 de dezembro de 2017.

Fabio Lopes Licht
Coordenador

Agradecimentos

Primeiramente a Deus por ser essencial em minha vida e permitir que eu chegasse até aqui me dando força e coragem.

A minha família por todo apoio e motivação. Mãe, seu cuidado, dedicação e incentivo me deram, em muitos momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença nas horas difíceis, de desânimo e cansaço, significou segurança e a certeza de que eu não estava sozinha nesta caminhada. Desde o momento que compartilhei o meu sonho profissional com vocês, vocês sonharam junto comigo. Muito obrigada.

Ao meu namorado e amigo, Luiz Rafael Martins, por toda motivação, compreensão e principalmente pela paciência.

Ao meu orientador Prof. Dr. Bruno Richard Schulze, por me permitir fazer parte do grupo de pesquisa ComCiDis, me dando a oportunidade de desenvolver este trabalho no LNCC.

A minha coorientadora Dra. Mariza Ferro pela orientação, dedicação, paciência e, principalmente, pela amizade durante todo este processo.

Aos colegas do grupo ComCiDis, em especial Vinícius P. Klôh, Victor D. Oliveira e André Yokoyama, pelo apoio e parceria no desenvolvimento deste trabalho.

A todos os professores da Universidade Católica de Petrópolis que contribuíram, direta ou indiretamente, para a minha formação profissional.

Resumo

Apesar do elevado desempenho dos atuais supercomputadores petaflópicos, algumas áreas necessitam de maior poder computacional, pois suas simulações numéricas ainda não podem ser realizadas ou não alcançam a precisão desejada. A fim de atender essa demanda pretende-se chegar a exaescala de processamento. Porém, atingir a exaescala dependerá de muito esforço para reduzir o consumo energético desses ambientes, com um aumento significativo no desempenho, se comparado ao atuais supercomputadores. Para alcançar essa nova geração, monitorar aplicações, ambientes, degradação de desempenho e consumo energético são tarefas indispensáveis. Por meio do monitoramento e da avaliação de desempenho das aplicações científicas é possível caracterizar qual a relação dos requisitos computacionais dessas aplicações com o consumo de energia. Portanto, neste trabalho é apresentado um estudo sobre as diferentes abordagens e ferramentas de monitoramento de desempenho e consumo de energia, abordando suas vantagens e limitações. O objetivo é encontrar soluções que viabilizem a coleta de parâmetros relevantes para análise de aplicações científicas em ambientes de HPC. Além disso, é apresentado o *GraphCis*, um ambiente *web* desenvolvido para permitir relacionar e visualizar dados obtidos do monitoramento de desempenho e de consumo de energia, com simplicidade e agilidade.

Palavras-chave: Monitoramento, Desempenho, Energia, Visualização de dados.

Abstract

Despite the impressive theoretical peak performance of petascale supercomputers, several areas require more computational power, like the exascale supercomputers, to perform large scale experiments and simulations in a reasonable time and accuracy. However, in order to achieve the exaflop capability some challenging issues need to be addressed, such as the considerably improvement in energy efficiency and an increase in computational power, as compared to today's systems. To attempt all these, it is necessary to monitor the behavior of the scientific applications and its relation with the energy consumption and computational architectures, identifying hardware and physical infrastructure requirements in order to enable the exascale of computation. So, this work presents a study about approaches and monitoring tools for performance and power consumption, pointing out its strengths and limitations. The goal is to find solutions that enable the monitoring of relevant parameters for analysis of scientific applications in HPC environments. In addition, it presents the GraphCis, a web environment developed to relate and visualize data from the monitoring of performance and power consumption, with simplicity and agility.

Keywords: Monitoring, Performance, Power, Data visualization.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Abordagens de monitoramento de desempenho.	16
Figura 2 – Abordagens dos métodos de medição de energia.	17
Figura 3 – Interface Nagios - Tela Principal.	22
Figura 4 – Interface Nagios - Detalhes do parâmetro selecionado.	22
Figura 5 – Interface Nagios - Utilização de CPU pela aplicação.	23
Figura 6 – Arquitetura da ferramenta Paraver.	23
Figura 7 – Módulo de visualização do Paraver.	24
Figura 8 – Interface Intel VTune - Tela Principal.	25
Figura 9 – Interface Intel VTune - Summary.	26
Figura 10 – Interface Intel VTune - Bottom up.	26
Figura 11 – Componentes do software de instrumentação do Pablo.	27
Figura 12 – Interface de análise dos resultados da ferramenta Pablo.	28
Figura 13 – Arquitetura da ferramenta TAU.	29
Figura 14 – Paraprof - Interface de visualização de dados da ferramenta TAU.	30
Figura 15 – Arquitetura básica da ferramenta Paradyn.	31
Figura 16 – Interface de visualização de dados da ferramenta Paradyn.	32
Figura 17 – <i>Perfometer</i> - Interface de visualização de dados da PAPI.	33
Figura 18 – Arquitetura da ferramenta HPCToolkit.	35
Figura 19 – HPCToolkit - Interface <i>hpcviewer</i>	35
Figura 20 – HPCToolkit - Interface <i>hpctraceviewer</i>	36
Figura 21 – Arquitetura da PowerAPI.	37
Figura 22 – Visualização da coleta com PowerAPI.	38
Figura 23 – Estrutura da PowerPack.	39
Figura 24 – Arquitetura da ferramenta PowerScope.	40
Figura 25 – PowerScope - Consumo energético por processo/aplicação em execução.	41
Figura 26 – PowerScope - Consumo energético de um processo/aplicação individual.	41
Figura 27 – Parâmetros coletados pela ferramenta NVSMI.	43
Figura 28 – Etapas do monitoramento.	47
Figura 29 – Diagrama de componentes.	48
Figura 30 – Diagrama de sequência.	49
Figura 31 – Interface para carregar os dados de entrada.	49
Figura 32 – Interface para especificação dos requisitos do gráfico.	50
Figura 33 – Gráfico gerado pelo ambiente desenvolvido.	50
Figura 34 – Identificação da nomenclatura adotada para os eixos.	51

Lista de abreviaturas e siglas

API	<i>Application Programming Interface</i>
BSC	<i>Barcelona Supercomputing Center</i>
CLI	<i>Command Line Interface</i>
ComCiDis	Grupo de Computação Científica Distribuída
CSV	<i>Comma-separated values</i>
DVFS	<i>Dynamic Voltage and Frequency Scaling</i>
GUI	<i>Graphical User Interface</i>
HPC	Computação de Alto Desempenho
HPDC	Computação Científica Distribuída de Alto Desempenho
JSON	<i>Java Script Object Notation</i>
MPI	<i>Message Passing Interface</i>
MSR	<i>Model Specific Register</i>
NSCA	<i>Nagios Service Check Acceptor</i>
NVML	<i>NVIDIA Management Library</i>
NVSMI	<i>NVIDIA System Management Interface</i>
PAPI	<i>Performance Application Programming Interface</i>
PID	Identificador de Processo
RAPL	<i>Running Average Power Limit</i>
SDDF	<i>Self-Defining Data Format</i>
TAU	<i>Tuning and Analysis Utilities</i>
XML	<i>Extensible Markup Language</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Organização do trabalho	12
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
2.1	Computação Científica	13
2.2	Abordagens de Monitoramento de Desempenho e Energia	15
2.3	Trabalhos Relacionados	18
2.4	Considerações Finais do Capítulo	18
3	FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO	20
3.1	Desempenho	20
3.1.1	Nagios	20
3.1.2	Paraver	22
3.1.3	VTune	24
3.1.4	Pablo	25
3.1.5	TAU	28
3.1.6	Paradyn	30
3.1.7	PAPI	32
3.1.8	HPCToolkit	34
3.2	Energia	36
3.2.1	PowerAPI	36
3.2.2	Jalen	37
3.2.3	PowerPack	38
3.2.4	PowerScope	39
3.2.5	Running Average Power Limit - RAPL	41
3.2.6	<i>NVIDIA System Management Interface - NVSMI</i>	42
3.2.7	VTune/Powerdk	43
3.3	Considerações Finais do Capítulo	44
4	GRAPHCIS - AMBIENTE DE ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS	46
4.1	Ferramenta de monitoramento de desempenho e energia	46
4.2	GraphCis - Ambiente de análise e visualização de dados	47
4.3	Considerações Finais do Capítulo	51
5	CONCLUSÃO	52

5.1	Trabalhos Futuros	53
	REFERÊNCIAS	55

1 Introdução

A Computação de Alto Desempenho (HPC ¹) tem sido amplamente utilizada por oferecer uma infraestrutura computacional que permite a resolução de problemas complexos e que exigem grande poder computacional. Esse tipo de infraestrutura tem se tornado crucial para a descoberta de novos conhecimentos em muitas áreas da ciência e engenharia, tais como na indústria de energia (cujas aplicações envolvem intensivas simulações numéricas, fundamentais na exploração de novas fontes de energia), na modelagem de fenômenos físicos complexos (clima, dinâmica de fluidos, interações moleculares e cálculos astronômicos) e na bioinformática (para o estudo de grandes volumes de dados produzidos por sequenciamentos de DNA).

Apesar do elevado desempenho dos atuais supercomputadores petaflopicos², algumas áreas necessitam de maior poder computacional, pois suas simulações numéricas ainda não podem ser realizadas ou não alcançam a precisão desejada, ou seja, seus desafios científicos ainda são complexos demais para os recursos computacionais disponíveis. A fim de atender essa demanda pretende-se chegar a nova geração de supercomputadores, os supercomputadores em exaescala³ de processamento. Porém, atingir a exaescala dependerá de muito esforço para reduzir o consumo energético desses ambientes, pois segundo um estudo do Departamento de Energia dos EUA (KOGGE et al., 2008) esses supercomputadores exigirão um aumento de quase 30 vezes no desempenho com apenas um aumento de 1,2 vezes no consumo de energia, para serem viáveis economicamente (ADHINARAYANAN; SUBRAMANIAM; FENG, 2016).

Para alcançar essa nova geração, monitorar aplicações, ambientes, degradação de desempenho e consumo energético são tarefas indispensáveis. Por meio do monitoramento e da avaliação de desempenho das aplicações científicas é possível caracterizar, para os diferentes modelos e tamanhos de problema, quais seus principais requisitos computacionais, como por exemplo CPU, E/S e memória, e qual a relação desses requisitos com o consumo de energia. Esse tipo de análise viabiliza encontrar soluções para computação científica, tais como a melhoria do desempenho e a redução do consumo energético. Para realizar este tipo de análise é fundamental a utilização de técnicas e abordagens adequadas de monitoramento, utilizando, por exemplo, as ferramentas de monitoramento de desempenho. No entanto, cada uma delas coleta um conjunto específico de parâmetros, os quais nem sempre atendem às necessidades da computação científica. A maioria das ferramentas de monitoramento não são voltadas para entender os requisitos das aplicações, e sim para o

¹ Do termo em inglês *High Performance Computing*. A sigla em inglês será adotada neste trabalho por ser amplamente utilizada na área.

² Petaflopicos - Sistemas que podem executar 10^{15} operações de ponto flutuante por segundo.

³ ExaFlop - 10^{18} operações de ponto flutuante por segundo.

monitoramento de sistemas ou para análises mais voltadas à otimização dos códigos. Além disso, as ferramentas existentes, possuem diferentes técnicas para realizar o registro de informações comportamentais, as quais implicam em diferentes vantagens e limitações. Assim, para atender aos requisitos das pesquisas em computação científica que buscam soluções para viabilizar a exaescala de processamento, é necessário realizar a análise do desempenho das aplicações e compreender como seus requisitos computacionais estão relacionados com o consumo energético. Além disso, existem ainda outros fatores, como por exemplo, se a ferramenta provê a visualização dos dados coletados e permite relacionar a avaliação de desempenho e energia simultaneamente, passos essenciais para a compreensão dos experimentos.

Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre as diferentes abordagens de monitoramento de desempenho e energia, apontando vantagens e limitações dessas técnicas para a computação científica. Além disso, analisar as ferramentas de monitoramento disponíveis, encontrando soluções que viabilizem a coleta dos parâmetros considerados relevantes neste trabalho. Ainda, como resultado dessas análises e das limitações encontradas, foi desenvolvido um ambiente para a análise e visualização de dados, com o qual é possível relacionar e analisar parâmetros de desempenho e energia.

1.1 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte forma: Na Seção 2 é apresentada a fundamentação teórica, com aspectos que envolvem a computação científica e o monitoramento de desempenho e energia. Nesta seção também são apresentados os trabalhos relacionados. Na Seção 3 são apresentadas as ferramentas de monitoramento de desempenho e energia estudadas, apontando suas vantagens e limitações. Na Seção 4 é apresentado o *GraphCis*, um ambiente desenvolvido para visualização e análise de dados experimentais. Finalmente, na Seção 5 são apresentadas as considerações finais e os trabalhos futuros.

2 Fundamentação Teórica

Nesta seção são apresentados alguns conceitos básicos envolvidos neste trabalho, tal como a computação científica, área que motivou o desenvolvimento dessa pesquisa e o estudo desenvolvido sobre as abordagens de monitoramento de desempenho e energia. Além disso, são apresentados alguns trabalhos relacionados.

2.1 Computação Científica

O uso da computação tem sido fundamental para permitir a descoberta de novos conhecimentos e por isso o seu emprego é comum nas mais diversas áreas da ciência. Alguns autores já consideram a Computação Científica como o terceiro pilar das ciências, ao lado da teoria e da experimentação e pode ser definida como a interseção da modelagem de processos científicos com a utilização de computadores para produzir resultados quantitativos a partir desses modelos (EIJKHOUT, 2011). Mesmo em aplicações atualmente consideradas simples para a Computação Científica, a necessidade de capacidade computacional pode facilmente ultrapassar a capacidade de um sistema individual, tornando indispensável a sua execução em equipamentos de alto desempenho (CHEN, 2010) (FERRO, 2015).

A computação paralela de alto desempenho vem exercendo um papel fundamental nesse novo processo científico, e tem se tornado crucial para as pesquisas científicas em muitos domínios de investigação. Com o poder computacional oferecido pela atual geração de supercomputadores petaflopicos já é possível realizar simulações complexas, com realismo e precisão nunca alcançadas. Porém, apesar desses avanços, existe um número crescente de problemas para os quais as simulações ainda não são precisas o suficiente ou mesmo inviáveis de serem realizadas. Para diversas áreas de aplicação, tais como a indústria de energia, ciência dos materiais, clima e meio ambiente, bioinformática e medicina de precisão, muitos desafios científicos ainda são complexos demais para os recursos computacionais disponíveis e poderão se beneficiar do contínuo crescimento da computação de alto desempenho, como o esperado para a futura geração de supercomputadores exaescala.

Muitos trabalhos, tais como (SIMON, 2013), (BERGMAN et al., 2008), (ALVIN et al., 2010), (RAJOVIC et al., 2013) e (MESSINA, 2017) consideram que uma das maiores barreiras para viabilizar a exaescala de processamento é o consumo energético dos ambientes HPC. Se atualmente os gastos com energia elétrica dos supercomputadores petaflopicos chegam a valores elevados, alcançar a nova geração dependerá de muito esforço para reduzir o consumo energético. Segundo um estudo do Departamento de Energia dos EUA (KOGGE et al., 2008) a nova geração de supercomputadores exigirá um aumento de quase 30 vezes no desempenho com apenas um aumento de 1,2 vezes no consumo de

energia para ser viável economicamente ([ADHINARAYANAN; SUBRAMANIAM; FENG, 2016](#)). Portanto, é fundamental compreender aplicações e ambientes de HPC e como estes se relacionam com o consumo de energia. É preciso aprofundar o conhecimento sobre os fatores que limitam o desempenho das aplicações e interferem no consumo de energia, bem como mapeá-los para as arquiteturas que representam o atual estado da arte no processamento de alto desempenho.

Assim, o ponto de partida é entender o comportamento das aplicações científicas, as quais têm diferentes requisitos computacionais, pois seus algoritmos e métodos matemáticos variam de um domínio para outro. Logo, entender suas características, os ambientes de HPC e como esses dois aspectos se relacionam com o consumo de energia é fundamental para o desenvolvimento de novas arquiteturas e aplicações mais otimizadas. Quando se utiliza o termo computação de alto desempenho logo se tem em mente aplicações intensivas em processamento. Porém, existem outras propriedades dominantes nestas aplicações, tais como: o uso de memória, a necessidade de largura de banda, o espaço em disco consumido, entre outros. Essas são informações importantes, pois permitem identificar quais aspectos da configuração são limitantes de desempenho para uma aplicação ([VETTER, 2013](#)). Entender suas características básicas e criar poucos padrões de comportamento que sejam capazes de representar uma ampla gama de aplicações, há tempos é uma necessidade que pode auxiliar na comparação de observações científicas, na determinação de quais os recursos necessários para executá-las de maneira eficiente e no desenvolvimento de novas técnicas de otimização e de paralelização ([FERRO, 2015](#)).

Neste trabalho, busca-se tratar esse tipo de problema avaliando o desempenho de aplicações com base em uma classificação denominada de Dwarfs ou Motifs ([PATTERSON, 2013](#)), a qual considera as características das aplicações científicas em termos dos seus requisitos computacionais. Tal classificação não considera implementações específicas de algoritmos, mas sim, modelos básicos que representam classes inteiras de aplicações de certos domínios. Além disso, resultados experimentais mostram que essas classes de aplicações, quando executadas em diferentes arquiteturas de HPC e combinadas a diferentes modelos de implementação paralela e tamanhos de problemas, podem levar a resultados de desempenho completamente distintos ([FERRO, 2015](#)). Esta categorização é utilizada como referencial para o estudo do comportamento das aplicações científicas (benchmarks e aplicações reais) e de como elas se relacionam com outros aspectos que influenciam no seu desempenho ([LICHT, 2014](#)) ([OLIVEIRA, 2016](#)) ([FERRO et al., 2016](#)) e consumo de energia ([FERRO et al., 2017a](#)), auxiliando na descoberta dos aspectos relevantes para se alcançar a melhoria geral do desempenho e do consumo energético.

No trabalho de ([FERRO, 2015](#)) foi investigado quais os principais aspectos que permitem categorizar as aplicações científicas em termos de seus requisitos computacionais e como estes se relacionam com diferentes arquiteturas de alto desempenho e parâmetros,

tais como modelos de programação e cargas de trabalho. No trabalho de (FERRO et al., 2017b) foram identificados parâmetros relevantes a serem coletados para o estudo do consumo energético para a execução das aplicações. Esses parâmetros, os quais são relacionados ao desempenho e ao consumo energético, são descritos a seguir:

- Tempo total de execução: tempo total gasto para executar uma aplicação;
- Tempo de utilização de CPU: tempo ativo da CPU para executar as instruções da aplicação;
- Tempo de E/S: tempo aguardando por operações de entrada e saída;
- Tempo de acesso à memória: tempo em que o processador aguarda pelos dados da memória RAM;
- Percentual de utilização de CPU: porcentagem da capacidade de processamento da CPU utilizado pela aplicação em execução;
- Percentual de E/S: percentual aguardando por operações de entrada e saída;
- Percentual de acesso à memória: percentual que o processador fica aguardando pelos dados da memória RAM;
- Consumo de potência: potência consumida pela aplicação em execução;
- Temperatura: temperatura atingida pela CPU ao executar a aplicação.

Porém, a coleta destes parâmetros não é tarefa trivial, pois não são convencionalmente medidos nas análises de desempenho, como será apresentado na Seção 3. Além disso, esses parâmetros envolvem aspectos relacionados tanto com o monitoramento de desempenho quanto com o de energia. Para a coleta de cada um desses aspectos podem ser utilizadas diferentes abordagens e técnicas, com suas vantagens e limitações. Assim, estudar esse tipo de monitoramento, apontar as vantagens e limitações para a computação científica e formas eficientes para coletar esses parâmetros são objetivos de estudo deste trabalho e são apresentados na Seção 2.2.

2.2 Abordagens de Monitoramento de Desempenho e Energia

Todo processo de análise de desempenho de aplicações passa por duas fases primárias, a coleta de dados e a análise dos mesmos (SCHNORR, 2014). Existem duas formas de combiná-las (Figura 1). Na abordagem *online*, a coleta e a análise dos dados são realizadas simultaneamente e ferramentas de monitoramento são executadas em paralelo com a aplicação para observá-la em tempo real. Na abordagem *offline*, ambas as fases são realizadas

separadamente, com a análise dos dados ocorrendo sempre após a execução da aplicação. Nesta abordagem, ainda que ferramentas de monitoramento também sejam utilizadas, normalmente é necessário inserir diretivas no código da aplicação para coletar os dados. Essas diretivas são inseridas manualmente ou por alguma biblioteca que integra a própria ferramenta utilizada (SILVA et al., 2017). Ao registrar informações comportamentais (fase de coleta de dados), é necessário observar qual será a intrusão causada pela coleta, pois a análise do desempenho deve apresentar o menor *overhead*¹ possível.

Figura 1 – Abordagens de monitoramento de desempenho.

Fonte: A autora.

Na classificação proposta por (REED, 1994) existem diferentes técnicas para coletar os dados sobre a execução da aplicação: amostragem, cronometragem, contagem e rastreamento. A amostragem consiste em coletar, em intervalos fixos, o estado quantitativo do consumo de diferentes recursos computacionais pela aplicação. Com essa técnica é necessário estabelecer um equilíbrio entre a frequência de amostragem e a precisão dos dados coletados, pois quanto menor o intervalo de amostra, maior a intrusão causada pela coleta, e conseqüentemente, maior o *overhead*. Na cronometragem, a partir da instrumentação da aplicação, é medido o tempo gasto para executar um conjunto de instruções do código. Porém, a limitação desta técnica é justamente a instrumentação, pois é necessário compreender o código para inserir as diretivas de instrumentação nos locais adequados, para não modificar o funcionamento da aplicação. A cada experimento com nova aplicação, o mesmo processo deve ser realizado, com dificuldades que serão inerentes a complexidade do código analisado. Na contagem, através do uso dos contadores de hardware, são armazenadas informações da quantidade de vezes que determinados eventos ocorrem. Essa técnica é mais indicada quando o objetivo é otimizar o código da aplicação, pois o analista pode descobrir qual parte do programa é mais utilizada e então focar seus esforços de otimização nesta região. No rastreamento todos os eventos ocorridos durante a execução da aplicação são registrados em arquivos de *Trace*². Armazenar informações de todos os eventos ocorridos ocasiona a obtenção de uma quantidade de dados

¹ *Overhead*: sobrecarga adquirida ao registrar as informações comportamentais da aplicação. Neste trabalho é adotado o termo em inglês por ser amplamente utilizado na área de análise de desempenho de aplicações.

² Arquivos de trace: arquivos que contém informações de todos os eventos ocorridos durante a execução da aplicação. Em algumas literaturas também são conhecidos como arquivos de rastros. Neste trabalho é adotado o termo em inglês por ser amplamente utilizado na área de análise de desempenho.

significativa e um elevado *overhead* na análise. Além disso, assim como na cronometragem, também é necessário instrumentar o código da aplicação. Das técnicas mencionadas, a amostragem e o rastreamento são as mais utilizadas pelas ferramentas de monitoramento existentes (MARCARI; MANACERO,).

Como mencionado na Seção 2.1, além das medidas de desempenho é preciso coletar parâmetros relacionados ao consumo de energia elétrica. Para a medição do consumo de energia existem dois tipos de abordagens, os métodos diretos ou indiretos (Figura 2). Nos métodos diretos as medições podem ser feitas por meio de sensores de hardware externos ou internos, os quais periodicamente coletam amostras da potência consumida durante um intervalo de tempo (BRIDGES; IMAM; MINTZ, 2016). Uma estimativa da energia total é calculada como a integral da potência ao longo do tempo de execução (BURTSCHER; ZECENA; ZONG, 2014). Os medidores de potência externos são componentes de hardware conectados entre a fonte de alimentação e o componente sob investigação (BRIDGES; IMAM; MINTZ, 2016), enquanto os medidores internos obtêm suas medidas diretamente dos sensores internos. Segundo (BRIDGES; IMAM; MINTZ, 2016), a medição direta por meio de sensores de hardware internos ou externos é considerada a técnica mais adequada, pois os dados são coletados com mais precisão. No entanto, os medidores de energia externos geralmente não permitem uma medição muito precisa e detalhada para ambientes de HPC (FERRO et al., 2017b). Além disso, com o uso de sensores internos não é necessária a aquisição de qualquer hardware externo para realizar a coleta.

Porém, quando não é possível a medição direta, são utilizadas as medidas indiretas, as quais são feitas por meio de técnicas de modelagem e simulação. Com a modelagem estima-se o consumo de energia usando um modelo que correlaciona a potência com os contadores de desempenho de hardware (FERRO et al., 2017b). Algumas limitações do uso de modelos são que o número e o tipo de contadores disponíveis não são uniformes em todos os hardwares. Portanto, existe uma grande variedade de formas de acessar e visualizar dados do contador de hardware (FERRO et al., 2017b). Um grande número de trabalhos na área de eficiência energética são focados no uso de modelos para estimar o consumo de energia (BURTSCHER; ZECENA; ZONG, 2014).

Figura 2 – Abordagens dos métodos de medição de energia.

Fonte: A autora.

2.3 Trabalhos Relacionados

Existem diferentes trabalhos que relatam sobre as abordagens de monitoramento de desempenho e energia. No entanto, o que se encontra na maioria das vezes, são trabalhos que abordam, separadamente, as técnicas de coleta de dados, as ferramentas de monitoramento de desempenho ou as ferramentas de monitoramento de energia.

Os trabalhos de (SCHNORR, 2014) e (STEIN, 2001) estudam as técnicas de coleta de dados apontando suas vantagens e limitações. Porém, os autores não mencionam exemplos de ferramentas que fazem uso de cada uma das técnicas abordadas. O trabalho de (REED, 1994) aponta as abordagens de coleta de dados para fundamentar a implementação de sua própria ferramenta de monitoramento (Pablo - abordada na Seção 3.1.4), mas não apresenta um estudo comparativo sobre as diversas ferramentas de monitoramento existentes.

Em relação as ferramentas, o que se encontra na maioria das vezes, são trabalhos voltados apenas para as ferramentas de desempenho, tais como (FERNANDES, 2003) (GOULART; MARTINS; GÓES, 2006) e (ARAUJO, 2002)) ou de energia, tais como (NOUREDDINE; ROUVOY; SEINTURIER, 2013) e (BRIDGES; IMAM; MINTZ, 2016)). Por exemplo, (BROWNE; DONGARRA; LONDON, 1998) faz um estudo apenas sobre as ferramentas de desempenho, mas aborda somente aquelas que monitoram o desempenho de aplicações MPI. Já (BRUGNARA, 2006), estuda um grande conjunto de ferramentas, porém, abordando somente as que possuem suporte para monitorar aplicações java, pois o objetivo do autor era encontrar ferramentas nas quais pudesse se basear para desenvolver sua própria ferramenta de monitoramento de desempenho de aplicações java. Em (BRIDGES; IMAM; MINTZ, 2016) os autores fazem um estudo de grande relevância para a coleta de dados sobre o consumo energético, e também apontam algumas ferramentas para o monitoramento de energia.

Além disso, todos os trabalhos sobre as ferramentas de monitoramento de desempenho e energia apresentados na Seção 3, também estão relacionados com a proposta deste trabalho, mas serão discutidos apenas naquela Seção.

Nas pesquisas bibliográficas realizadas até o momento não foi possível encontrar trabalhos que estudam as abordagens e ferramentas para o monitoramento de desempenho e energia simultaneamente, para atender aos requisitos da computação científica.

2.4 Considerações Finais do Capítulo

Nesta seção foram apresentados alguns aspectos relacionados a computação científica e como a necessidade de caracterização dos requisitos dessas aplicações e da relação destes com o consumo energético motivaram o desenvolvimento deste trabalho. Os parâmetros

considerados relevantes para este tipo de avaliação não são comumente coletados pelas ferramentas de monitoramento e monitorar as aplicações, coletando todos os diferentes aspectos necessários se tornou uma tarefa desafiadora. Para alcançar esses objetivos foram estudadas as técnicas e as abordagens de monitoramento existentes, entendendo suas vantagens e limitações para a resolução do problema tratado neste trabalho. Foi possível observar na Seção 2.2, como essas diferentes técnicas apresentam vantagens e limitações, as quais estão associadas ao tipo de problema que se deseja analisar. A seguir são apresentadas as ferramentas que foram estudadas neste trabalho.

3 Ferramentas

Neste capítulo é apresentado o estudo realizado com diversas ferramentas de análise de desempenho e energia, com o objetivo de encontrar soluções e parâmetros adequados para computação científica, como mencionado na Seção 2.1. Foram analisadas soluções para a análise de desempenho e o consumo de energia para execução da aplicação. Essas ferramentas são descritas a seguir apresentando para cada uma delas os parâmetros possíveis de serem coletados, as abordagens utilizadas neste processo de coleta, as vantagens e as limitações observadas. Além disso, será abordado como essas ferramentas apresentam os dados para análise, avaliando a facilidade de interpretação destes resultados.

3.1 Desempenho

3.1.1 Nagios

O Nagios (GUTHRIE, 2013) é uma ferramenta de monitoramento de código aberto que pode ser usado para monitorar servidores, serviços, aplicações e *hosts* locais ou remotos (KLÔH et al., 2016). A ferramenta utiliza uma abordagem online e faz uso da técnica de amostragem para a coleta de dados. Seu funcionamento é composto basicamente por três partes (ANDRADE; QUINTEIRO, 2015):

- *Plugins*: programas capazes de executarem tarefas e retornarem seus resultados;
- *Nagios Service Check Acceptor* (NSCA): *daemon* que compõe o servidor Nagios e, em intervalos regulares, executa os *plugins*;
- GUI: interface gráfica para visualização do monitoramento dos serviços.

O Nagios é baseado numa arquitetura servidor/agentes, o qual é executado em um servidor específico com seus *plugins* (agentes) distribuídos nos *hosts* que precisam ser monitorados. Os *plugins* são parte essencial da ferramenta e podem ser nativos (NAGIOS, 2009b) ou desenvolvidos pelo próprio programador. É através deles que há possibilidade de monitorar os recursos computacionais do ambiente HPC, sendo cada *plugin* responsável por coletar um conjunto de recursos ou um recurso específico. Dentre os recursos que podem ser obtidos encontram-se:

- Notificações quando há ocorrência de algum evento de falha ou condição de risco;
- Utilização de memória RAM;

- Carga de trabalho do processador;
- Utilização de disco rígido;
- Temperatura e umidade do ambiente HPC. Esses parâmetros são coletados através de um sensor específico da ferramenta;
- Informação sobre a presença de pessoas, indicando hora e lugar, nas dependências do ambiente HPC;

O NSCA envia as informações coletadas pelos agentes para o servidor Nagios, as quais são repassadas para a interface gráfica a fim de facilitar a visualização dos resultados. Em virtude da necessidade de obter os parâmetros definidos neste trabalho levando em consideração não o sistema, mas um processo específico/aplicação, no trabalho de (KLÔH et al., 2016) foi desenvolvido um *script* para este tipo de monitoramento. Embora o Nagios possua um *plugin* (*checkprocs*) para este fim, após inúmeros testes, este não se mostrou funcional. Na Figura 3 é apresentada a interface principal da ferramenta, na qual são exibidos os resultados obtidos para os parâmetros que foram monitorados (*CPU Load*, *CPU Usage* e *Memory Usage*) com a utilização do *plugin* desenvolvido. A interface possibilita ao usuário uma interação através das opções que podem ser selecionadas. Clicando no nome de cada serviço ou parâmetro é possível obter informações mais detalhadas sobre o mesmo (Figura 4). Ou ainda, selecionando o ícone ao lado de cada parâmetro monitorado é possível obter o gráfico da utilização deste parâmetro pela aplicação ao longo do tempo de sua execução (Figura 5).

Com o Nagios é possível coletar dados sobre o consumo de energia, mas esse processo é custoso, pois há necessidade de desenvolver o *plugin* para coletar energia de acordo com o sensor disponível no ambiente em que a aplicação é executada. Além do processo desse *plugin*, outros processos referentes ao Nagios são executados para o funcionamento da ferramenta, conseqüentemente, o *overhead* causado pela coleta dos dados é maior.

Como é possível perceber, a ferramenta é mais utilizada quando se deseja avaliar o impacto que a aplicação está causando no ambiente. Porém, de acordo com o objetivo deste trabalho, o essencial não é monitorar o desempenho do sistema, mas da aplicação que está sendo executada nesse ambiente. Além disso, como a ferramenta utiliza uma abordagem online, voltada para o monitoramento de ambientes, há uma perda na eficiência quando é utilizada para monitorar aplicações, pois os *plugins* são executados a altas taxas de amostragem (SILVA et al., 2017). Uma verificação contínua do estado da aplicação provoca considerável influência no resultado da análise. Ainda, vale ressaltar que a fase de instalação e configuração completa do Nagios é consideravelmente demorada, pois envolve um grande conjunto de dependências e configurações (SILVA et al., 2016).

Figura 3 – Interface Nagios - Tela Principal.

Fonte: Captura de tela da interface gráfica do Nagios (NAGIOS, 2009a).

3.1.2 Paraver

O Paraver (PILLET et al., 1995) é uma ferramenta de análise e visualização de dados. Por utilizar uma abordagem *offline*, sua principal característica é a flexibilidade para representar arquivos de *trace* coletados por diferentes ferramentas, tais como Extrae (VI-

Figura 4 – Interface Nagios - Detalhes do parâmetro selecionado.

Fonte: Captura de tela da interface gráfica do Nagios (NAGIOS, 2009a).

Figura 5 – Interface Nagios - Utilização de CPU pela aplicação.

Fonte: (SILVA et al., 2016)

HPS, 2017a) e DIMENAS (VI-HPS, 2017b).

De acordo com o *Barcelona Supercomputing Center (BSC)* (BSC, 2017a), a estrutura da ferramenta é dividida em três módulos (Figura 6): filtro, semântico e representação. O filtro é o primeiro módulo que trabalha no arquivo de *trace*, registrando uma visão parcial dos dados. No módulo semântico, valores são computados baseados nos registros retornados pelo módulo de filtro. Como os arquivos de *trace* são obtidos através da técnica de rastreamento, eles possuem muitas informações, pois todos os eventos ocorridos durante a execução da aplicação são registrados. Logo, o módulo semântico pode ser compreendido como o mais importante, pois ele extrai e organiza os valores do arquivo de *trace* e os transfere para o módulo de representação. A representação das informações podem ser exibidas de três maneiras distintas (visualização, textual ou análise), as quais precisam ser interpretadas e relacionadas pelo usuário para a obtenção mais clara sobre o desempenho da aplicação.

Figura 6 – Arquitetura da ferramenta Paraver.

Fonte: (BSC, 2017c)

No Paraver, cada janela de exibição fornece informações diferentes sobre o rastreamento da aplicação. A Figura 7 representa o módulo de visualização, onde são apresentados

os eventos ocorridos em cada CPU envolvida na execução da aplicação bem como a comunicação entre eles. A exibição de estatísticas no modo textual fornece análise numérica dos dados, tais como o percentual de chamadas MPI e o total de bytes enviados entre as *threads*. Ainda, no modo de análise, é possível o usuário desenvolver suas funções para analisar o arquivo de *trace*. Uma lista de registros é passada como parâmetros para as funções, onde cada registro é um evento a ser analisado (PILLET et al., 1995).

Figura 7 – Módulo de visualização do Paraver.

Fonte: (BSC, 2017b)

Ainda que o Paraver possa representar arquivos de *trace* vindos de diferentes ferramentas, sua utilização auxilia mais na análise dos rastros da aplicação, avaliando como as funções estão sendo executadas e paralelizadas. Assim, sua eficácia está mais voltada para a fase de otimização do código das aplicações, o que não atende aos objetivos deste trabalho. Além disso, com a ferramenta, o processo da análise de desempenho de aplicações é uma tarefa longa e as vezes difícil de ser interpretado. E ainda, relacionar graficamente todos os parâmetros considerados relevantes é um processo custoso.

3.1.3 VTune

O VTune (INTEL, 2015) é uma ferramenta de monitoramento desenvolvida pela Intel. A abordagem de monitoramento utilizada é a *online* e a coleta de dados é feita por amostragem e/ou rastreamento. A ferramenta dispõe de um conjunto de módulos (como *Basic Hotspots*, *Memory Access*, *CPU/GPU Concurrency*) que possibilitam diferentes tipos de análises de acordo com o parâmetro que se deseja monitorar. Por exemplo, com o módulo *Memory Access* é possível obter informações de como a aplicação está consumindo recursos relacionados à memória, tais como as atividades de carregamento (*load*) e armazenamento (*store*), a latência média de leituras por ciclo e a frequência em que a CPU fica aguardando a memória principal. O parâmetro *Elapsed Time* é comum a todos os módulos e corresponde ao tempo decorrido do início ao fim da coleta.

A ferramenta VTune pode ser utilizada por linha de comando e os resultados podem ser visualizados na interface gráfica. Contudo, também há a possibilidade de realizar todas

as fases do monitoramento (tanto a coleta quanto a análise) diretamente na interface gráfica. Na Figura 8 é apresentada a interface, na qual o usuário escolhe o tipo de análise de acordo com os módulos disponíveis. Após terminar a execução da aplicação a interface apresenta algumas abas com o resultado da coleta, tais como *Summary* (Figura 9) e *Bottom up* (Figura 10). Nelas são apresentados, respectivamente, valores dos parâmetros coletados e o gráfico do desempenho de cada função que compõe o código da aplicação ao longo do tempo de execução. Outras abas também podem ser apresentadas, de acordo com o módulo escolhido pelo usuário ao executar a aplicação.

Figura 8 – Interface Intel VTune - Tela Principal.

Fonte: Captura de tela da interface gráfica do VTune (INTEL, 2015).

Como mencionado na Seção 2.2, o rastreamento é considerado a técnica de coleta mais intrusiva. A ferramenta VTune utiliza tanto o rastreamento quanto a amostragem para coletar informações comportamentais, o que pode classificar a ferramenta entre as que possuem alto *overhead*. O tipo de análise oferecido pelo VTune é mais voltado para a otimização de códigos, pois a ferramenta oferece informações sobre cada função que compõe a aplicação, como apresentado na Figura 10. Além disso, muitos parâmetros de desempenho oferecidos pelo VTune possuem definições próprias, o que dificulta a interpretação dos resultados.

3.1.4 Pablo

O Pablo é um conjunto de ferramentas utilizado para instrumentar aplicações, coletar traços de execução e visualizar resultados (REED et al., 1993). A ferramenta utiliza uma abordagem *offline*, na qual os dados são analisados após a execução da aplicação. Pablo é composto por dois módulos principais, software de instrumentação e analisador de

Figura 9 – Interface Intel VTune - Summary.

Fonte: Captura de tela da interface gráfica do VTune (INTEL, 2015).

Figura 10 – Interface Intel VTune - Bottom up.

Fonte: Captura de tela da interface gráfica do VTune (INTEL, 2015).

desempenho. O software de instrumentação é formado por três peças-chaves, apresentadas na Figura 11. São elas (REED et al., 1992): *i*) interface gráfica, na qual o usuário pode interagir especificando os pontos de instrumentação do código, *ii*) modificadores (C ou Fortran), os quais geram o código fonte instrumentado, e *iii*) biblioteca, que captura os dados e gera os arquivos de *trace*. O analisador de desempenho é formado por um conjunto de módulos de transformação de dados, oferecendo ao usuário análise gráfica dos dados coletados (REED et al., 1993).

Pablo possui um formato padronizado, *Self-Defining Data Format* (SDDF), no qual os dados são representados. Os componentes do módulo de instrumentação produzem arquivos de *traces* em SDDF e os componentes do módulo de análise utilizam esses arquivos como entrada e os representa graficamente. Ainda que a ferramenta possua um formato padronizado, seu analisador de desempenho pode ser utilizado por arquivos de *traces* gerados por outras bibliotecas pois Pablo oferece conversores, os quais transformam outros formatos para o padrão SDDF.

Figura 11 – Componentes do software de instrumentação do Pablo.

Fonte: (REED et al., 1992)

Para a visualização dos dados de desempenho, o usuário informa qual arquivo SDDF será analisado, quais módulos de transformação de dados serão utilizados e quais métricas deseja visualizar graficamente. Esses módulos interagem entre si e calculam a métrica desejada a partir da extração de dados do arquivo de *traces*. A Figura 12 mostra o gráfico de análise com a utilização do módulo de perfil. Esse módulo calcula a distribuição de ocorrências de eventos e os intervalos para cada evento, e exibe esses dados em forma tabular e gráfica (REED, 1994).

Embora seja possível obter diferentes métricas com a ferramenta, tais como o tempo de chamada por processador e o percentual de duração de cada evento ocorrido, Pablo não coleta os parâmetros considerados relevantes neste trabalho. Além disso, a ferramenta possui muitas configurações de usuário para a geração de gráficos e não foi encontrado nenhum vestígio de que seja possível relacionar, simultaneamente, diferentes parâmetros num mesmo gráfico, o que torna o processo de análise demorado para experimentos que muitas vezes deveriam ser rápidos e simples de serem realizados. Outro fator limitante para a utilização de Pablo é que a ferramenta não coleta informações sobre o consumo de energia, um dos fatores mais importantes para o tipo de análise proposta neste trabalho.

Figura 12 – Interface de análise dos resultados da ferramenta Pablo.

Fonte: (REED et al., 1993)

3.1.5 TAU

O TAU (SHENDE; MALONY, 2006) é mais um conjunto de ferramentas que faz uso das técnicas de amostragem e rastreamento, para monitorar a execução de aplicações implementadas em Fortran, C, C++, Java e Python. A arquitetura da ferramenta é apresentada na Figura 13 e possui três estágios: instrumentação da aplicação, medição (ou coleta) de dados e visualização de resultados.

A instrumentação do código consiste em inserir chamadas para a *Application Programming Interface* (API) de medição da ferramenta, podendo ser realizada utilizando a biblioteca *tau_exec* ou através de diretivas de compilação (SHENDE; MALONY, 2006). Cada método de instrumentação possui diferentes requisitos. Por exemplo, com a utilização da *tau_exec* há necessidade de recompilar o código da aplicação após inserir as diretivas de instrumentação, enquanto que utilizando as diretivas do compilador não há necessidade de realizar este procedimento. Ainda, de acordo com a instrumentação realizada, diferentes parâmetros para análise são coletados. Com isso, dependendo dos dados que se deseja coletar em um experimento, pode ser necessário a utilização de mais de um método de instrumentação, o que causará elevado *overhead* na análise dos dados.

Os dados de rastreamento são coletados em arquivos separados dos dados de amostragem. Cada técnica de coleta oferece um conjunto de métricas para análise (Figura 13). No que se refere a visualização dos dados coletados, o TAU oferece um conjunto de ferramentas para os dados obtidos por meio da amostragem, tais como *Paraprof* (BELL; MALONY; SHENDE, 2003) e *PerfExplorer* (HUCK; MALONY, 2005). A ferramenta *pprof*, na qual os dados são apresentados em forma textual, também está disponível para analisar

dados obtidos por amostragem. Entretanto, ainda não há uma ferramenta para visualização dos dados coletados por rastreamento. TAU apenas exporta os parâmetros coletados para formatos que são compatíveis com outras ferramentas, tais como JumpShot (ZAKI et al., 1999), Vampir (NAGEL et al., 1996) e Paraver (Seção 3.1.2). Na Figura 14 é apresentada a interface da ferramenta Paraprof, na qual as funções são representadas por histogramas estatísticos, os quais são codificados por cores, indicando os eventos ocorridos.

Figura 13 – Arquitetura da ferramenta TAU.

Fonte: (SHENDE, 2014)

O TAU oferece um conjunto de estatísticas sobre o desempenho da aplicação, mas a maioria deles são relacionados as funções específicas do MPI. Encontrar soluções que poderão contribuir para a exaescala envolve a investigação de um grande conjunto de

Figura 14 – Paraprof - Interface de visualização de dados da ferramenta TAU.

Fonte: (BELL; MALONY; SHENDE, 2003)

parâmetros sobre a execução da aplicação, os quais foram mencionados na Seção 2.1. Além disso, para inserir diretivas de instrumentação através do compilador, o usuário necessita de bons conhecimentos de compilação do *kernel* do Linux (FERNANDES, 2003). Este sistema operacional é amplamente utilizado nos ambientes HPC. Com isso, experimentos que deveriam ser rápidos e práticos de serem executados possuem alta complexidade ao utilizar a ferramenta.

3.1.6 Paradyn

O Paradyn (PARADYN, 2017a) é uma ferramenta de análise de desempenho que realiza o monitoramento da aplicação através da abordagem *online*. Embora não seja seu objetivo, também existe a possibilidade de analisar os arquivos gerados após a execução da aplicação (análise *offline*) (BOCCARDO et al., 2004).

A Figura 15 representa a arquitetura da ferramenta. A parte central é composta por múltiplos módulos, incluindo *User Interface Manager*, *Performance Consultant*, *Data Manager* e *Visualization Manager*. Estes módulos possuem interfaces de comunicação entre si. O *User Interface Manager* permite a visualização do desempenho, utiliza o *Performance Consultant* para encontrar gargalos, inicia e finaliza a aplicação. O *Performance Consultant* controla a busca automatizada de gargalos de desempenho, solicitando e recebendo dados de desempenho do *Data Manager* (MILLER et al., 1995). Os *daemons* que pertencem a este módulo, monitoram e instrumentam os processos da aplicação enquanto o *Visualization Manager* inicia os processos de visualização (ARAUJO, 2002). Uma *thread* de visualização

é criada no Paradyn para cada processo de visualização externo iniciado.

Figura 15 – Arquitetura básica da ferramenta Paradyn.

Fonte: (MILLER et al., 1995)

Para coletar os dados, a ferramenta faz uso da técnica de rastreamento. Normalmente, quando se faz uso desta técnica, existe a necessidade de instrumentar o código a ser monitorado, antes da execução do mesmo. No entanto, o Paradyn realiza a instrumentação do código binário da aplicação dinamicamente, buscando extrair traços dos eventos sem que o usuário precise alterar o código fonte da aplicação ou necessite de um compilador especial (BROWNE; DONGARRA; LONDON, 1998). Essa instrumentação dinâmica, realizada através da biblioteca *DyninstAPI* (WILLIAMS et al., 2016), permite que o código de instrumentação seja inserido, alterado e removido de uma aplicação em execução (ARAUJO, 2002). No entanto, este procedimento gera alta intrusão sobre a execução da aplicação mas, o Paradyn possui técnicas para controlar e compensar essa intrusão causada pela coleta.

Arquivos de *traces* gerados pelas ferramentas de monitoramento possuem uma grande quantidade de informações, as quais precisam ser organizadas para que seja possível a interpretação do usuário. Para isso o Paradyn usa os conceitos de grade orientada a métrica (*metric-focus grid*) e histograma de tempo (*time-histogram*) para selecionar, analisar e apresentar os dados de desempenho (BOCCARDO et al., 2004). Uma grade orientada a métrica é baseada em dois vetores de informação. O primeiro vetor é uma lista de métricas de desempenho, como tempo de utilização de CPU, taxas de mensagens, taxas de E/S e número de processos ativos. O segundo vetor é uma lista de componentes, tais como processadores e discos. O produto desses dois vetores produz uma matriz com as métricas listadas para cada componente, e o usuário seleciona quais métricas e

componentes deseja relacionar para uma visualização em formato textual (tabelas). No histograma de tempo o comportamento das métricas é apresentado graficamente ao longo do tempo (BROWNE; DONGARRA; LONDON, 1998). Um exemplo de visualização desse histograma é apresentado na Figura 16, na qual as três curvas correspondem a três métricas escolhidas para análise, as quais são relacionadas graficamente com dois parâmetros (procedure_calls e CPUs).

Figura 16 – Interface de visualização de dados da ferramenta ParadyN.

Fonte: (PARADYN, 2017b)

Ainda que o ParadyN controle a instrumentação dinâmica na coleta, a limitação para utilização dessa ferramenta é justamente a instrumentação, pois esta abordagem produz elevada intrusão sobre a execução da aplicação. Além disso, se a utilização de uma abordagem *online* por si só é altamente intrusiva, pelo fato do software de monitoramento consumir recursos computacionais juntamente com a aplicação, utilizá-la em conjunto com a instrumentação pode não ser uma alternativa viável.

3.1.7 PAPI

Devido a diversidade de arquiteturas de processadores, as quais possuem diferentes interfaces, existe um esforço de padronização para acessá-las (SCHNORR, 2014). PAPI (BROWNE et al., 2000) é uma ferramenta criada justamente com o objetivo de acessar os contadores de desempenho de hardware encontrados na maioria dos processadores modernos (DONGARRA et al., 2001). Os contadores de hardware são capazes de medir diferentes aspectos do funcionamento de um processador, tais como falhas de acesso a memória cache (*cache miss*), quantidade de instruções executadas e número de execuções de uma instrução em particular. Realizando essas medições enquanto a aplicação

está sendo executada, PAPI permite que o usuário obtenha a relação entre os eventos de hardware e o desempenho da aplicação.

O PAPI fornece duas interfaces para acessar os contadores de hardware (DONGARRA et al., 2001): i) simples e de alto nível, para a aquisição de medidas simples; e ii) totalmente programável e de baixo nível, voltada para usuários com necessidades mais sofisticadas. A interface de baixo nível gerencia eventos de hardware definidos pelo usuário, denominados *EventSets* (PAPI, 2016). A interface de alto nível fornece a capacidade de iniciar, parar e ler os contadores, para uma lista predefinida de eventos. A lista completa dos eventos predefinidos pela ferramenta pode ser encontrada no arquivo *papiStdEventDefs.h* na distribuição PAPI. Além de métricas relacionadas ao desempenho, o PAPI foi estendido para coletar dados de energia com a utilização do método direto interno. Os eventos de energia aparecem em listas, assim como outros eventos de desempenho.

Para acessar os contadores, o usuário deve instrumentar a aplicação com chamadas para a biblioteca PAPI. Essas diretivas de instrumentação podem ser inseridas manualmente ou através de ferramentas que possuem compatibilidade com o PAPI, tais como TAU (Seção 3.1.5), Vampir (KNÜPFER et al., 2008) e HPCToolkit (Seção 3.1.8). Os dados coletados podem ser visualizados, *online* ou *offline*, através da interface *Perfometer*. Tudo o que é necessário para a exibição do desempenho da aplicação em tempo real é uma conexão de soquete entre as máquinas ou processos (BROWNE et al., 2000). Na Figura 17 é apresentada a interface *Perfometer*, na qual é fornecido o gráfico de tempo de execução para uma métrica PAPI escolhida (*PAPI_FLOPS*). A mesma exibição pode ser gerada para qualquer uma das métricas coletadas pela ferramenta.

Figura 17 – *Perfometer* - Interface de visualização de dados da PAPI.

Fonte: (DONGARRA et al., 2001)

Eventos de hardware podem não ser os mesmos em diferentes arquiteturas, e nem todos os eventos são possíveis de serem coletados em todas as arquiteturas. No entanto, PAPI mapeia cada um dos eventos das diferentes arquiteturas para eventos nativos, facilitando a interpretação do usuário (BROWNE et al., 2000). Ainda que seja possível monitorar um conjunto de eventos sobre a execução da aplicação em diferentes arquiteturas, o tipo de análise realizada pela ferramenta é mais voltada para quando o foco é melhorar o código da aplicação. Ou ainda, quando o objetivo é analisar a própria arquitetura do processador para a fabricação de gerações de processadores melhores.

3.1.8 HPCToolkit

O HPCToolkit (HPCTOOLKIT, 2016) é um conjunto de ferramentas para medição, monitoramento e análise de desempenho de aplicações. Para a coleta de dados, a ferramenta faz uso de duas diferentes técnicas de amostragem (guiada pelo tempo e guiada por eventos). A amostragem guiada por eventos é um tipo especial de coleta e se refere ao período de amostragem expresso pelo número de ocorrência de eventos (MELLOR-CRUMMEY et al., 2012). Este tipo de amostragem requer instrumentação para acessar os contadores de eventos. O HPCToolkit instrumenta o código binário da aplicação e os contadores são acessados através da biblioteca PAPI (Seção 3.1.7). A Amostragem guiada pelo tempo se refere ao que foi abordado na Seção 2.2.

A Figura 18 ilustra os componentes principais da ferramenta e como eles estão relacionados (ADHIANTO et al., 2010). No primeiro estágio, para a geração do código binário otimizado, é necessário compilar e fazer o link da aplicação com o HPCToolkit. A partir da amostragem guiada pelo tempo, dados de desempenho são gerados pelo *hpcrun*, o qual constrói o perfil da aplicação. Paralelo a esse estágio, através da amostragem guiada por eventos, o componente *hpcstruct* analisa o binário da aplicação para obter mais informações sobre a execução. A partir da combinação e interpretação das informações produzidas por *hpcrun* e *hpcstruct*, o componente *hpcprof* constrói um banco de dados de desempenho correlacionando a estrutura do código fonte com as medições. Por fim, com base no banco de dados de desempenho, as ferramentas gráficas *hpcviewer* e *hpctraceviewer* apresentam os dados para análise.

Os parâmetros de desempenho possíveis de serem analisados com HPCToolkit dependem das diferentes interfaces de visualização. A interface *hpcviewer* (Figura 19), composta por dois painéis principais, exibe o código fonte da aplicação no painel superior e associa esse código à uma tabela de métricas de desempenho no painel inferior. Enquanto que a interface *hpctraceviewer* (Figura 20), fornece análise gráfica da ocorrência de eventos em cada *thread* da aplicação. Cada cor distinta nas linhas de tempo representa diferentes eventos.

Na maioria das ferramentas que oferecem dados de desempenho em mais baixo nível

Figura 18 – Arquitetura da ferramenta HPCToolkit.

Fonte: (HPC TOOLKIT, 2016)

Figura 19 – HPCToolkit - Interface hpcviewer.

Fonte: (ADHANTO et al., 2010).

(granularidade fina), há necessidade de instrumentar o código fonte da aplicação, o que nem sempre é uma tarefa de baixa complexidade. Além disso, normalmente essas ferramentas fazem uso da técnica de rastreamento para coletar os dados, considerada a abordagem que gera o maior *overhead* na análise. Com HPCToolkit, o usuário obtém informações semelhantes às obtidas por essas diferentes ferramentas. Porém, o diferencial é que não há necessidade de instrumentar o código fonte da aplicação. Através da amostragem guiada por eventos, a ferramenta instrumenta apenas o código binário da aplicação. Além disso, esse tipo de amostragem, possui baixo *overhead* quando comparada com o rastreamento. No entanto, a limitação para a utilização do HPCToolkit é que os parâmetros coletados não

Figura 20 – HPCToolkit - Interface *hpctraceviewer*.

Fonte: (ADHIANTO et al., 2010).

são os considerados relevantes neste trabalho. O tipo de coleta realizada pela ferramenta é mais voltada para quando o objetivo é otimizar as aplicações pois envolve a interação entre chamadas e funções do código.

3.2 Energia

3.2.1 PowerAPI

PowerAPI (POWERAPI, 2016) foi desenvolvida com o objetivo de oferecer ao usuário uma maneira simples e eficiente de estimar o consumo de energia, sem a necessidade de componente externo para a medição. A partir do acesso aos sensores, com intervalos de amostras definidos pelo usuário e do Identificador de Processo (PID) da aplicação, a ferramenta estima o consumo energético por componentes, tais como CPU, memória e disco (BOURDON et al., 2013). Há uma versão compilada da ferramenta para ser utilizada via linha de comando, e outra para ser utilizada como biblioteca por outras ferramentas.

A arquitetura do PowerAPI (Figura 21) é dividida em dois diferentes grupos de módulos: os que coletam informações dos sensores e os que calculam o consumo energético. Os módulos de coleta, identificados na Figura 21 como *Sensors*, podem ser iniciados ou interrompidos durante o tempo de execução da aplicação (NOUREDDINE et al., 2012b). Enquanto que os módulos *Formulae* obtém as informações coletadas e estima, com o auxílio de fórmulas matemáticas, o consumo energético da aplicação. As fórmulas utilizadas para

o cálculo do consumo energético são descritas em (NOUREDDINE et al., 2012a). Ainda, um banco de dados é utilizado para armazenar informações estatísticas e para calibrar a ferramenta. Todos os componentes da PowerAPI são gerenciados através de um módulo especial (*Lice cycle manager*), o qual permite o usuário iniciar, parar, adicionar, remover ou até mesmo modificar os outros módulos, dependendo de sua necessidade no monitoramento.

Figura 21 – Arquitetura da PowerAPI.

Fonte: (NOUREDDINE et al., 2012b)

A visualização dos dados coletados pela ferramenta é ilustrada na Figura 22. Neste experimento, PowerAPI foi utilizada para monitorar o consumo de energia da CPU para a execução da aplicação Decomposição LU (matriz de 4096x4096) da suíte Rodinia (RODINIA, 2015). As amostras do consumo de energia são expostas em tempo de execução linha após linha. Porém, para melhor visualização dos resultados, o ideal seria a ferramenta oferecer ao usuário a análise gráfica dos dados, ao longo do tempo de execução da aplicação. Visualizar os dados graficamente facilita a avaliação e a interpretação dos resultados. Além disso, para monitorar um processo específico, a ferramenta necessita do PID do processo. No entanto, como o PID é criado somente ao executar a aplicação, não há possibilidade de obter o estimado consumo energético no instante inicial ou alguns instantes antes da execução da aplicação, o que é importante na análise para estabelecer qual a energia consumida, individualmente, pelo sistema e pela aplicação (SILVA et al., 2017). Essa foi a principal limitação para a sua utilização.

3.2.2 Jalen

Assim como PowerAPI (Seção 3.2.1), Jalen (NOUREDDINE et al., 2012b) estima o consumo energético pela execução da aplicação. Para o funcionamento da ferramenta são utilizadas duas técnicas de coleta: amostragem e rastreamento. Com a amostragem a ferramenta cria o perfil da aplicação em tempo de execução, coletando informações sobre o consumo de energia. As informações coletadas através do rastreamento, como durações de métodos, tempo de CPU ou número de bytes transferidos através da placa de rede, são classificadas em granularidades mais finas, como por exemplo, para cada método da aplicação. A ferramenta estima o consumo energético correlacionando as estatísticas obtidas através do rastreamento com as informações de energia coletadas pela amostragem. As


```
gabriell@ccd49: ~/Área de Trabalho/powerapif
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370507772;target=27974;devices=cpu;power=24.338190954773868
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370508271;target=27974;devices=cpu;power=24.07788944723618
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370508772;target=27974;devices=cpu;power=24.998009950248758
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370509262;target=27974;devices=cpu;power=23.257142857142856
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370509778;target=27974;devices=cpu;power=24.768446601941747
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370510261;target=27974;devices=cpu;power=24.955729166666664
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370510772;target=27974;devices=cpu;power=24.75735294117647
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370511272;target=27974;devices=cpu;power=23.6985
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370511772;target=27974;devices=cpu;power=24.97969543147208
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370512272;target=27974;devices=cpu;power=22.646231155778892
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370512771;target=27974;devices=cpu;power=25.252499999999998
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370513262;target=27974;devices=cpu;power=24.853535353535353
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370513761;target=27974;devices=cpu;power=25.245959595959594
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370514272;target=27974;devices=cpu;power=23.49951219512195
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370514762;target=27974;devices=cpu;power=25.37142857142857
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370515272;target=27974;devices=cpu;power=0.0
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370515772;target=27974;devices=cpu;power=0.0
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370516272;target=27974;devices=cpu;power=0.0
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370516772;target=27974;devices=cpu;power=0.0
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370517272;target=27974;devices=cpu;power=0.0
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370517771;target=27974;devices=cpu;power=0.0
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370518272;target=27974;devices=cpu;power=0.0
muid=5231ba71-dfa2-4dbe-afc8-731d75c1f2f0;timestamp=1511370518772;target=27974;devices=cpu;power=0.0
```

Figura 22 – Visualização da coleta com PowerAPI.

Fonte: Captura de tela do Terminal do Linux com dados coletados pelo PowerAPI (POWERAPI, 2016).

estimativas de energia calculadas por Jalen são realizadas com base nas mesmas fórmulas matemáticas utilizadas por PowerAPI.

Ainda que Jalen possa ser uma ferramenta viável para coletar dados de anergia sobre a execução da aplicação, sua documentação é escassa. Por exemplo, não se tem informações de como a ferramenta insere as diretivas de instrumentação no código da aplicação. Esse tipo de análise é fundamental para conhecer o nível de precisão dos dados coletados, uma vez que o rastreamento é considerado a técnica de coleta mais intrusiva existente. Além disso, apesar de extensa pesquisa, até o momento, não foi possível obter informações de como os dados coletados são apresentados, se a exibição é gráfica ou textual, o que torna limitado todo o processo de análise da ferramenta.

3.2.3 PowerPack

PowerPack (GE et al., 2009) é mais um conjunto de ferramentas para coletar dados sobre o consumo de energia (para a execução de uma aplicação). A ferramenta oferece análise dos dados após a execução da aplicação (*offline*) e é formada por componentes de hardware e software, os quais coletam o consumo energético dos principais componentes do sistema, incluindo CPU, memória e disco. Seus componentes de hardware incluem sensores, medidores, circuitos e dispositivos de aquisição. Enquanto que os de software incluem bibliotecas, APIs e *drivers*, para vários medidores e sensores.

Os componentes de software e hardware da ferramenta são apresentados na Figura 23. As bibliotecas permitem obter, por componente, o perfil de energia relacionado

a cada função do código da aplicação. Medidores conectados ao hardware do ambiente oferecem medidas de energia, as quais são obtidas por intermédio de uma abordagem direta externa. Além disso, a estrutura da ferramenta inclui APIs e *daemons* de controle, os quais utilizam a técnica Ajuste Dinâmico de Frequência e Voltagem (DFVS)¹ para a redução do consumo energético (LIVELY et al., 2011). Utilizada por diversos trabalhos, tais como (PADOIN, 2016), (PADOIN et al., 2017) e (MEI; WANG; CHU, 2016), a técnica DVFS consiste em reduzir o consumo de energia dos processadores, variando a tensão e a frequência, em tempo de execução da aplicação (HSU; KREMER, 2002). No entanto, para que haja redução no consumo energético sem alterar o desempenho da aplicação, esta técnica deve ser utilizada com cautela, o que exige alto grau de conhecimento de toda a arquitetura do processador.

Figura 23 – Estrutura da PowerPack.

Fonte: (GE et al., 2009)

Segundo (GE et al., 2009), a última versão do PowerPack utiliza diferentes dispositivos de medição de energia de hardware para controlar e correlacionar os dados medidos com os componentes do sistema. No entanto, vale ressaltar que a utilização de hardware externo em ambientes de HPC é um processo difícil devido a grande quantidade de nós computacionais. Além disso, para a utilização do PowerPack ainda é necessário os custos de aquisição dos dispositivos de medição.

3.2.4 PowerScope

PowerScope pode determinar a energia consumida por um processo específico ou até mesmo o consumo de energia de diferentes procedimentos dentro de um processo (NOUREDDINE; ROUYVOY; SEINTURIER, 2013). Assim como PowerPack, a ferramenta é composta por componentes de hardware e software, os quais são apresentados na Figura 24.

¹ Do termo em inglês *Dynamic Voltage and Frequency Scaling*.

Para a coleta de dados a ferramenta faz uso da técnica de amostragem e o perfil de energia gerado é analisado após a execução da aplicação (*offline*). Durante o processo de amostragem as estatísticas são calculadas baseadas nas leituras medidas por um multímetro digital. Porém, para minimizar o *overhead* na análise, um computador é utilizado separadamente para armazenar as informações coletadas e para controlar o aparelho de medição. Os componentes de software da ferramenta são formados por três elementos (FLINN; SATYANARAYANAN, 1999): dois monitores, um de sistema e um de energia, os quais compartilham a responsabilidade pela coleta dos dados, e um analisador de energia, no qual os dados coletados são disponibilizados ao usuário. Cada elemento possui funções específicas, as quais são abordadas a seguir:

- Monitor do sistema: analisa a atividade do sistema e grava periodicamente informações que incluem o contador do programa (PC) e o PID da aplicação em execução no momento.
- Monitor de energia: coleta e armazena amostras atuais do multímetro. O multímetro sinaliza o momento exato de coletar cada amostra.
- Analisador de energia: usa os dados coletados pelo monitor do sistema e o monitor de energia para gerar o perfil de energia. O uso de energia é calculado com base nas fórmulas apresentadas em (NOUREDDINE; ROUVOY; SEINTURIER, 2013).

Figura 24 – Arquitetura da ferramenta PowerScope.

Fonte: Adaptado de (FLINN; SATYANARAYANAN, 1999)

Assim como a maioria das ferramentas que realizam coleta sobre o consumo energético, PowerScope dispõe os dados coletados em interfaces textuais, as quais são

apresentadas nas Figuras 25 e 26. A Figura 25 exibe o consumo de energia por diferentes processos. Enquanto que a Figura 26 exibe, para um processo específico, o consumo energético para alguns procedimentos relacionados a ele.

Process	Elapsed Time (s)	Total Energy (J)	Average Power (W)
/usr/odyssey/bin/xanim	66.57	643.17	9.66
/usr/X11R6/bin/X	35.72	331.58	9.28
/netbsd (kernel)	50.89	328.71	6.46
Interrupts-WaveLAN	18.62	165.88	8.91
/usr/odyssey/bin/odyssey	12.19	123.40	10.12
Total	183.99	1592.75	8.66

Figura 25 – PowerScope - Consumo energético por processo/aplicação em execução.

Fonte: (FLINN; SATYANARAYANAN, 1999)

Energy Usage Detail for process /usr/odyssey/bin/odyssey			
User-level procedures:			
Procedure	Elapsed Time (s)	Total Energy (J)	Average Power (W)
_Dispatcher	0.25	2.53	10.11
_IOMGR_CheckDescriptors	0.17	1.74	10.23
_sftp_DataArrived	0.16	1.68	10.48
_rpc2_RecvPacket	0.16	1.67	10.41
_ExaminePacket	0.16	1.66	10.35

Figura 26 – PowerScope - Consumo energético de um processo/aplicação individual.

Fonte: (FLINN; SATYANARAYANAN, 1999)

As limitações para utilização de PowerScope são semelhantes às mencionadas na ferramenta PowerAPI (Seção 3.2.1), pois a utilização de hardware externo em ambientes de HPC é um processo difícil devido a grande quantidade de nós computacionais. Além disso, para uma melhor visualização dos resultados, o ideal seria a ferramenta oferecer ao usuário a análise gráfica dos dados, ao longo do tempo de execução da aplicação. Esse tipo de visualização gráfica facilita a avaliação e a interpretação dos resultados.

3.2.5 Running Average Power Limit - RAPL

Os recentes chips da *Intel Sandy Bridge* incluem a interface RAPL (RAPL, 2016), a qual consiste de um software (ou sensor) com a capacidade de monitorar, controlar e receber notificações sobre o consumo energético (MCCRAW et al., 2014). A estimativa do consumo de energia realizada pelo RAPL é calculada a partir de modelos.

O RAPL facilita a coleta sobre o consumo energético no início da execução de uma aplicação, pois a taxa de atualização das leituras realizadas pela ferramenta ocorrem com uma frequência de atualização de 1 milissegundo (WEAVER et al., 2013). Além disso, outras ferramentas utilizam o RAPL para coletar dados de energia. Por exemplo, a interface *NVIDIA Management Library* (NVML) (Seção 3.2.6) e o RAPL são utilizados em conjunto pela ferramenta PAPI (Seção 3.1.7) a partir da versão 5.0.0 (WEAVER et al., 2013). Essa ampliação do PAPI permite monitorar métricas do processador, sensores térmicos e medidores de energia, para fornecer ao usuário a correlação entre a execução da aplicação e seu consumo energético.

Como mencionado, os sensores RAPL estão presentes na arquitetura Intel. Porém, nessa arquitetura as coletas de medidas sobre o consumo de energia só são possíveis no modo *kernel* privilegiado (HÄHNEL et al., 2012). O fator limitante para a utilização do RAPL é justamente este, pois é necessária permissão a nível privilegiado para realizar as leituras. Este tipo de permissão nem sempre é disponibilizado em ambientes de HPC controlados como o supercomputador Santos Dumont (SDumont) (SINAPAD, 2014).

3.2.6 *NVIDIA System Management Interface - NVSMI*

NVML (NVIDIA, 2012) é uma API baseada na linguagem C, desenvolvida para monitorar e gerenciar estados de dispositivos NVIDIA GPU, como taxa de utilização de GPU, execução de processo, estado e desempenho de clock, temperatura e velocidade, consumo e gerenciamento de energia. O NVSMI (NVIDIA, 2017) é um programa de linha de comando que permite aos administradores do sistema consultar, com os privilégios apropriados, os estados dos dispositivos GPU. Suas funções são fornecidas pela biblioteca NVML (FERRO et al., 2017b).

Com NVSMI é possível coletar os parâmetros considerados relevantes para este trabalho. Porém, a ferramenta coleta uma grande quantidade de parâmetros (Figura 27), o que pode ocasionar considerável *overhead* na análise. A taxa de amostragem da ferramenta sobre a coleta de energia é um pouco baixa, em torno de 1000 milissegundos (1Hz), a qual pode não ser suficiente para perceber mudanças na potência consumida por aplicações com pequeno tempo de execução (SILVA et al., 2017). Algumas das funções do NVSMI foram utilizadas para compor a ferramenta de monitoramento brevemente apresentada na Seção 4.1, a qual foi desenvolvida com a intenção de maximizar a taxa de amostragem e coletar apenas os parâmetros considerados relevantes neste trabalho, a fim de aumentar a precisão dos dados coletados.

As métricas coletadas pela ferramenta NVSMI podem ser visualizadas pelo usuário via linha de comando ou as saídas podem ser enviadas para arquivos em formato *Comma-separated values* (CSV) e *Extensible Markup Language* (XML). No entanto, por se tratar de experimentos que envolvem um grande conjunto de parâmetros, vale ressaltar que

visualizar os dados graficamente facilita a avaliação e a interpretação dos resultados.

```

=====NVSMI LOG=====
Timestamp                : Fri Jun 22 11:32:26 2012
Driver Version           : 295.45
Attached GPUS            : 1
GPU 0000:01:00.0
  Product Name           : Tesla C2070
  Display Mode           : Enabled
  Persistence Mode       : Disabled
  Driver Model
    Current               : N/A
    Pending               : N/A
  Serial Number          : 0322211066758
  GPU UUID               : GPU-ed89e2d3-e674-1a30-8dd0-eaee6789ee19
  VBIOS Version          : 70.00.44.00.02
  Inforom Version
    OEM Object            : 1.0
    ECC Object            : 1.0
    Power Management Object : 1.0
  PCI
    Bus                   : 0x01
    Device                 : 0x00
    Domain                 : 0x0000
    Device Id              : 0x06D110DE
    Bus Id                 : 0000:01:00.0
    Sub System Id          : 0x077210DE
    GPU Link Info
      PCIe Generation
        Max                 : 2
        Current              : 2
      Link Width
        Max                  : 16x
        Current              : 16x
    Fan Speed              : 30 %
    Performance State     : P0
  Memory Usage
    Total                  : 5375 MB
    Used                   : 9 MB
    Free                   : 5365 MB
  Compute Mode           : Default
  Utilization
    Gpu                   : 0 %
    Memory                : 0 %
  Ecc Mode
    Current               : Enabled
    Pending               : Enabled
  Ecc Errors
    volatile
      Single Bit
        Device Memory      : 0
        Register File      : 0
        L1 Cache           : 0
        L2 Cache           : 0
        Total               : 0
      Double Bit
        Device Memory      : 0
        Register File      : 0
        L1 Cache           : 0
        L2 Cache           : 0
        Total               : 0
    Aggregate
      Single Bit
        Device Memory      : 0
        Register File      : 0
        L1 Cache           : 0
        L2 Cache           : 0
        Total               : 0
      Double Bit
        Device Memory      : 0
        Register File      : 0
        L1 Cache           : 0
        L2 Cache           : 0
        Total               : 0
  Temperature
    Gpu                   : 52 C
  Power Readings
    Power Management      : N/A
    Power Draw            : N/A
    Power Limit           : N/A
  Clocks
    Graphics              : 573 MHZ
    SM                    : 1147 MHZ
    Memory                 : 1494 MHZ
  Max Clocks
    Graphics              : 573 MHZ
    SM                    : 1147 MHZ
    Memory                 : 1494 MHZ
  Compute Processes      : None

```

Figura 27 – Parâmetros coletados pela ferramenta NVSMI.

Fonte: (NVIDIA, 2017).

3.2.7 VTune/Powerdk

A ferramenta Intel VTune, abordada na Seção 3.1.3, além de monitorar desempenho também coleta medidas sobre o consumo de energia. Para isso, a ferramenta faz uso de uma abordagem de medição direta utilizando sensores internos. No entanto, para monitorar energia, VTune necessita de um *driver* específico (*powerdk*), o qual requer

muitas dependências e configurações para acessar os sensores. Por essa razão sua instalação possui alta complexidade (FERRO et al., 2017a).

3.3 Considerações Finais do Capítulo

Com o objetivo de monitorar a execução de uma aplicação, analisando percentuais e tempos de utilização dos recursos computacionais, traçando um perfil da aplicação e como seu desempenho e consumo de energia são afetados quando executada em diferentes arquiteturas, modelos de implementação e tamanhos de problema, é que as ferramentas mencionadas foram analisadas. Na Tabela 1 é apresentado um resumo de todas as ferramentas estudadas, as quais possuem diferentes abordagens de monitoramento, técnicas de coleta de dados e métodos para medição de energia. Além disso, como mencionado no Capítulo 2, as técnicas de coleta mais utilizadas pelas ferramentas de monitoramento são amostragem e rastreamento. Por isso, a tabela comparativa se restringe apenas a essas duas técnicas.

Ferramenta	Abordagens				Coleta de dados	
	Desempenho		Energia		Amostragem	Rastreamento
	Online	Offline	Direto	Indireto		
Nagios	x				x	
HPCToolkit		x			x	
Paraver		x				x
Jalen		x		x	x	x
VTune	x		x		x	x
PowerAPI				x	x	
PowerPack		x	x		x	
TAU		x			x	x
Paradyn	x	x				x
NVML/NVSMI		x	x		x	
Pablo		x			x	x
RAPL	x		x		x	
PAPI		x		x		x
PowerScope	x		x		x	

Tabela 1 – Resumo das principais características das ferramentas de monitoramento de desempenho e energia estudadas.

Fonte: A autora.

Embora seja possível coletar métricas de desempenho com diferentes ferramentas, a maioria delas, tais como Paraver, Intel VTune, TAU, HPCToolkit e PAPI, auxiliam mais na análise dos rastros da aplicação, oferecendo informações de como as funções estão sendo executadas e paralelizadas (SILVA et al., 2017). Porém, esse tipo de análise é mais adequada para a fase de otimização das aplicações, o que muitas vezes não atende as necessidades da computação científica, principalmente quando o foco é entender os principais requisitos computacionais das aplicações e como estes interagem em diferentes condições experimentais. Além disso, muitas vezes é necessário relacionar esses parâmetros

que indicam quais os requisitos das aplicações, com o consumo de energia durante a sua execução. O que foi observado é que as ferramentas estudadas coletam um conjunto específico de parâmetros, pois foram desenvolvidas para atender as necessidades específicas de grupos de pesquisa, como no caso deste trabalho. Assim, coletar novos parâmetros com essas ferramentas as vezes se torna inviável, sendo necessário combinar um conjunto de ferramentas, cada uma com suas especificações de arquivos de entrada, sistemas operacionais ou até mesmo linguagens de programação. Ainda, como foi possível observar, diferentes ferramentas proveem a coleta sobre o consumo de energia, mas a maioria delas não apresenta módulos de visualização para analisar os dados graficamente. Além disso, não é comum encontrar uma única ferramenta que permita a coleta e análise de todos os aspectos relevantes simultaneamente. O que se encontra, na maioria das vezes, são ferramentas que obtêm somente os parâmetros relacionados ao desempenho ou ao consumo de energia pela aplicação (SILVA et al., 2017). A análise gráfica de todos os parâmetros simultaneamente facilita a interpretação dos resultados.

As vantagens e limitações encontradas nas ferramentas estudadas possibilitou contribuir para a construção da ferramenta de monitoramento do grupo ComCiDis (COMCIDIS, 2016) e a implementação de um ambiente de análise e visualização de dados. Esse ambiente é um dos principais resultados deste trabalho e é apresentado no Capítulo 4.

4 GraphCis - Ambiente de análise e visualização de dados

Neste capítulo é apresentado o ambiente de análise e visualização de dados *GraphCis* (SILVA; OLIVEIRA, 2017), desenvolvido neste trabalho. Como mencionado, após o estudo de abordagens e de um extenso grupo de ferramentas para o monitoramento de desempenho e energia, foram encontradas vantagens e limitações, as quais motivaram o desenvolvimento da ferramenta de monitoramento do grupo ComCiDis, brevemente descrita a seguir, e como o ambiente *GraphCis* foi a ela integrado.

4.1 Ferramenta de monitoramento de desempenho e energia

A ferramenta de monitoramento do ComCiDis utiliza a técnica de coleta por amostragem e a abordagem *offline*, pois segundo as características já discutidas na Seção 2.2, foram consideradas as mais apropriadas ao tipo de análise realizada. Com a amostragem não há necessidade de inserir diretivas de instrumentação no código da aplicação. Com a análise dos dados sendo realizada após a execução, há baixa intrusão sobre a execução da aplicação. O método para medir energia é a medição direta usando os sensores internos, tanto para CPUs como GPUs pois, foi considerada a forma mais precisa para ambientes HPC, além de não ser necessário a aquisição de medidores externos.

Na ferramenta o monitoramento é composto por três fases (Figura 28): configuração dos experimentos, coleta dos dados e análise. Porém, vale ressaltar que neste trabalho o foco está na terceira etapa, destacada na figura. Assim, como as demais etapas não foram desenvolvidas neste trabalho, os detalhes da primeira e segunda etapas, como por exemplo o processo de coleta de dados sobre o consumo de recursos computacionais e energia, não são descritos neste trabalho, mas estão disponíveis em (FERRO et al., 2017b).

Antes do desenvolvimento do ambiente de análise e visualização, após a execução das duas primeiras fases, os dados do monitoramento eram coletados e organizados em planilhas e novos gráficos gerados manualmente, a cada novo conjunto de experimentos. Porém, esse processo era altamente custoso por envolver um grande conjunto experimental, com diferentes aplicações e tamanhos de problema. A necessidade de aprimorar e agilizar essa etapa de análise motivou a proposta de desenvolver e integrar à ferramenta de monitoramento, o ambiente de análise e visualização de dados (Figura 28 - etapa 3). A importância do desenvolvimento desse ambiente se deu, sobretudo, com a necessidade de visualizar simultaneamente, todos os parâmetros considerados relevantes.

Figura 28 – Etapas do monitoramento.

Fonte: (SILVA et al., 2017)

4.2 GraphCis - Ambiente de análise e visualização de dados

Esse ambiente foi desenvolvido como um servidor web, oferecendo aos usuários acesso aos dados experimentais com a geração de gráficos. Na Figura 29 é ilustrado o diagrama de componentes, no qual é apresentada uma visão estática de como o ambiente está implementado e quais as tecnologias envolvidas. Essas tecnologias formam um conjunto de diferentes *frameworks*, os quais são utilizados para o funcionamento do servidor web (Angularjs (GOOGLE, 2010), jQuery (FOUNDATION, 2017) e módulos do Node.js (NODE, 2009)), para a geração dos templates dos gráficos (Canvas.js (CANVAS, 2013)) e para que o servidor seja responsivo (Bootstrap (BOOTSTRAP, 2011)). A utilização dos módulos do Node.js permite agilizar a construção de servidores web, pois há uma estrutura pronta para criação desses servidores (SILVA et al., 2017). Além disso, a integração desses módulos com diferentes *frameworks* permite desenvolver aplicações de forma simples e eficaz. Ainda, por ser um servidor responsivo, *GraphCis* facilita a portabilidade, podendo ser utilizado em diferentes dispositivos (*tablets* e *smartphones*) e sistemas operacionais.

Para iniciar o processo de análise experimental, o usuário deve realizar uma sequência de atividades, as quais são interpretadas e respondidas pelo ambiente. Esse processo de interação é apresentado no diagrama de sequência ilustrado na Figura 30. Inicialmente, o usuário faz o *upload* do arquivo, o qual contém os dados que deseja analisar, e solicita abrir esse arquivo clicando no botão *open with GraphCis* (Figura 31). Como mencionado, este ambiente gera gráficos utilizando templates do Canvas.js, o qual

Figura 29 – Diagrama de componentes.

Fonte: A autora.

interpreta dados de entrada apenas no formato *Java Script Object Notation* (JSON) (JSON, 2009). Portanto, o arquivo de entrada deve possuir a extensão *.json* e todos os dados contidos nele devem estar serializados no formato JSON. Em seguida, o usuário especifica os requisitos do gráfico (Figura 32), tais como título, modelo (linha, área, barra ou coluna) e parâmetros que deseja associar ao eixo das abscissas e ordenadas. Vale ressaltar que os parâmetros disponibilizados para a escolha correspondem aos parâmetros do arquivo de entrada, os quais são lidos ao realizar o *upload*, e enviados dinamicamente para os seletores dos eixos x e y. Essa leitura dinâmica de dados possibilita relacionar facilmente diversos novos parâmetros na análise, o que não é comum de se encontrar nas ferramentas de análise de desempenho estudadas. Finalmente, ao clicar no botão *Generate*, o gráfico é gerado para a visualização e análise.

Na Figura 33 é apresentado um dos modelos de gráfico gerado, no qual foram selecionados parâmetros referentes ao percentual de utilização dos recursos computacionais (CPU e memória) e ao consumo de potência e temperatura ao longo da execução da aplicação. Nos lados direito e esquerdo do eixo das ordenadas, a escala de valores é construída com base no valor máximo obtido pelos parâmetros. Porém, a medida em que o mouse percorre diferentes áreas do gráfico, aquela área é marcada por pontos e uma tabela indica o valor exato de cada parâmetro envolvido (tabela destacada em vermelho na Figura 34). A identificação de cada parâmetro é apresentada na legenda abaixo do gráfico. No eixo das abscissas a escala de valores é construída com o tempo de execução da aplicação.

As unidades dos eixos das ordenadas são fixas e o usuário pode relacionar graficamente qualquer parâmetro que desejar, desde que o mesmo esteja nas unidades adotadas. Na Figura 34 também é apresentada a nomenclatura adotada para cada eixo. O eixo

Figura 30 – Diagrama de sequência.

Fonte: A autora.

Figura 31 – Interface para carregar os dados de entrada.

Fonte:A autora.

Figura 32 – Interface para especificação dos requisitos do gráfico.

Fonte:A autora.

Figura 33 – Gráfico gerado pelo ambiente desenvolvido.

Fonte:A autora.

primário apresenta valores relacionados ao percentual de utilização dos recursos computacionais. Enquanto que os eixos secundários esquerdo e direito, apresentam respectivamente, potência em Watts e temperatura em graus Celsius. Além disso, acima do eixo secundário direito, a ferramenta dispõe de um ícone (destacado em azul na Figura 34), pelo qual o usuário possui diferentes opções para salvar o gráfico como imagem. Ainda, para o mesmo arquivo de entrada, os parâmetros de análise podem ser mudados para a geração de um novo gráfico. Para isso, o usuário modifica as métricas nos seletores dos eixos x e y, e clica novamente no botão *Generate*. Porém, caso seja necessário analisar outro experimento, com novo arquivo de entrada, todo o processo inicial é realizado. Para retornar a fase inicial,

Figura 34 – Identificação da nomenclatura adotada para os eixos.

Fonte: A autora.

o *GraphCis* possui o botão *Change Monitoring File* (destacado em verde na Figura 34).

4.3 Considerações Finais do Capítulo

O ambiente de visualização *GraphCis* foi desenvolvido com foco em se obter boa usabilidade e portabilidade, o que vem agilizando muito a análise e visualização dos diversos conjuntos de dados experimentais gerados pelas pesquisas. Além disso, por ser um servidor *web*, o *GraphCis* pode ser acoplado a um ambiente de nuvem computacional com facilidade. O grupo ComCiDis há tempos vem desenvolvendo pesquisas em nuvens computacionais disponibilizando ambientes para execução de aplicações científicas, tal como o ambiente Neblina (BARBOSA et al., 2013). Assim, futuramente a ferramenta poderá integrar os ambientes de computação científica desenvolvidos pelo grupo.

5 Conclusão

Com o poder computacional oferecido pelos atuais supercomputadores petaflópicos já é possível a realização de simulações com realismo e precisão nunca antes imaginados. Porém, apesar destes avanços, algumas áreas da ciência e engenharia ainda necessitam de maior poder computacional, pois algumas das suas simulações numéricas ainda não alcançam a precisão desejada ou mesmo não podem ser realizadas. A fim de atender essa demanda pretende-se chegar a exaescala de processamento. Porém, para atingir a exaescala é necessário superar o grande desafio da redução do consumo energético, com um aumento significativo no desempenho. Para superar esses desafios, monitorar aplicações, ambientes, degradação de desempenho e consumo energético são tarefas indispensáveis. Por meio do monitoramento e da avaliação de desempenho das aplicações científicas é possível caracterizar qual a relação dos requisitos computacionais dessas aplicações com o consumo de energia. Porém, os parâmetros considerados relevantes para este tipo de avaliação não são comumente coletados pelas ferramentas de monitoramento e monitorar as aplicações, coletando todos os diferentes aspectos necessários se tornou uma tarefa desafiadora. Para alcançar esses objetos, neste trabalho foram estudadas as técnicas e as abordagens de monitoramento existentes, entendendo suas vantagens e limitações para a resolução do problema tratado neste trabalho. Além disso, foram analisadas diversas ferramentas de monitoramento disponíveis, buscando soluções adequadas para a coleta dos parâmetros considerados relevantes neste trabalho.

Como resultado deste estudo, é possível apontar as soluções consideradas mais adequadas, para o problema aqui tratado e já descrito. São elas:

- Realizar o monitoramento usando uma abordagem *offline*. Com a análise dos dados sendo realizada após a execução da aplicação o *overhead* sobre os dados coletados é menor, pois a ferramenta não consome recursos computacionais junto com a aplicação para prover ao usuário a visualização dos dados em tempo de execução;
- Dentre as diferentes técnicas de coleta, a amostragem se mostrou a mais adequada para o tipo de análise proposta neste trabalho, pois não há necessidade de instrumentar o código da aplicação para realizar a coleta dos dados, o que se torna inviável para grandes conjuntos experimentais com inúmeras aplicações científicas com diferentes modelos;
- Coletar os dados de energia pelo método direto e utilizando os sensores internos, pois esses sensores possibilitam medições mais precisas. Além disso, com este método não há necessidade de aquisição de medidores externos.

O estudo das abordagens e ferramentas de monitoramento de desempenho e energia também permitiram contribuir para a construção da ferramenta de monitoramento do grupo ComCiDis. Os fatores que mais contribuíram para este fim são:

- A maioria das ferramentas coletam um conjunto de parâmetros específicos, os quais não atendiam as necessidades da pesquisa, e também não permitiam a inclusão de novos parâmetros para serem coletados;
- Dificuldade de análise dos resultados oferecidos pelas ferramentas, pois as que possuem módulos de visualização apresentam gráficos voltados para a otimização do código da aplicação e até em alguns casos criando nomenclaturas específicas (Exemplo: VTune);
- Muitas ferramentas possuem complexidade de instalação com inúmeras dependências, o que dificulta muito seu uso em ambientes de HPC controlados como o supercomputador SDumont ([SINAPAD, 2014](#));
- Dificuldade em encontrar ferramentas para monitorar desempenho e energia simultaneamente.

Ainda, foi possível concluir que era necessário buscar formas mais otimizadas para analisar o grande volume de informações produzidos nos experimentos. Essas informações eram todas transferidas para tabelas do tipo Excel e depois eram gerados os gráficos necessários, usando a mesma ferramenta, o que era um trabalho demorado e custoso. Porém, a representação gráfica dos dados facilita bastante a análise das aplicações e a conclusão de resultados, o que motivou o desenvolvimento de um ambiente de análise e visualização (*GraphCis*). Este ambiente, desenvolvido com foco em se obter boa usabilidade e portabilidade, vem agilizando a análise e visualização dos diferentes conjuntos de dados experimentais gerados pela pesquisa.

5.1 Trabalhos Futuros

Em trabalhos futuros pretende-se adicionar novas funcionalidades ao *GraphCis*, tais como:

- Permitir que o usuário escolha em qual eixo das ordenadas (primário, secundário direito ou secundário esquerdo) deseja visualizar cada parâmetro envolvido no seu experimento;
- Permitir que o usuário informe a unidade que desejar em cada parâmetro;

- Gerar gráficos no modelo *Roofline* (WILLIAMS; WATERMAN; PATTERSON, 2009). Este modelo é amplamente utilizado para fornecer estimativas de desempenho do hardware e do software.
- A partir dos dados de entrada, oferecer o cálculo de outras métricas, tais como *speedup*, tempo para solução (*time to solution*) e energia para solução (*energy to solution*).

Referências

- ADHIANTO, L. et al. Hpctoolkit: Tools for performance analysis of optimized parallel programs. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, Wiley Online Library, v. 22, n. 6, p. 685–701, 2010. Citado 3 vezes nas páginas 34, 35 e 36.
- ADHINARAYANAN, V.; SUBRAMANIAM, B.; FENG, W. chun. Online power estimation of graphics processing units. In: *16th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid 2016, Cartagena, Colombia, May 16-19, 2016*. [S.l.]: IEEE Computer Society, 2016. p. 245–254. ISBN 978-1-5090-2453-7/16. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 14.
- ALVIN, K. et al. On the path to exascale. *International Journal of Distributed Systems and Technologies*, IGI Global, v. 1, n. 2, p. 1–22, 2010. Citado na página 13.
- ANDRADE, H. A. de; QUINTEIRO, J. Nagios como solução de monitoramento de rede. Universidade Federal de Lavras, 2015. Disponível em: <<http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9312>>. Citado na página 20.
- ARAUJO, E. B. Domonitor: um ambiente de monitoração de aplicações distribuídas java. 2002. Citado 3 vezes nas páginas 18, 30 e 31.
- BARBOSA, J. P. et al. Neblina-scientific management environments for clouds. In: IEEE. *Cloud Computing and Communications (LatinCloud), 2nd IEEE Latin American Conference on*. [S.l.], 2013. p. 19–20. Citado na página 51.
- BELL, R.; MALONY, A. D.; SHENDE, S. Paraprof: A portable, extensible, and scalable tool for parallel performance profile analysis. In: SPRINGER. *European Conference on Parallel Processing*. [S.l.], 2003. p. 17–26. Citado 2 vezes nas páginas 28 e 30.
- BERGMAN, K. et al. Exascale computing study: Technology challenges in achieving exascale systems. *Defense Advanced Research Projects Agency Information Processing Techniques Office (DARPA IPTO), Tech. Rep*, v. 15, 2008. Citado na página 13.
- Medição de Desempenho de Programas Paralelos - Estendendo o Paradyn*. ResearchGate, 2004. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/259176836_Medicao_de_Desempenho_em_Programas_Paralelos_-_Estendendo_o_Paradyn>. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 31.
- BOOTSTRAP. Bootstrap. 2011. Acessado em março de 2017. Disponível em: <<https://getbootstrap.com/docs/3.3/>>. Citado na página 47.
- BOURDON, A. et al. Powerapi: A software library to monitor the energy consumed at the process-level. *ERCIM News*, n. 92, 2013. Citado na página 36.
- BRIDGES, R. A.; IMAM, N.; MINTZ, T. M. Understanding gpu power: A survey of profiling, modeling and simulation methods. *ACM Comput. Surv.*, ACM, New York, NY, USA, v. 49, n. 3, p. 41:1–41:27, set. 2016. ISSN 0360-0300. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/2962131>>. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.

- BROWNE, S. et al. A scalable cross-platform infrastructure for application performance tuning using hardware counters. In: IEEE. *Supercomputing, ACM/IEEE 2000 Conference*. [S.l.], 2000. p. 42–42. Citado 3 vezes nas páginas 32, 33 e 34.
- BROWNE, S.; DONGARRA, J.; LONDON, K. Review of performance analysis tools for mpi parallel programs. *NHSE Review*, v. 3, n. 1, p. 241–248, 1998. Citado 3 vezes nas páginas 18, 31 e 32.
- BRUGNARA, T. *NProf: Uma ferramenta para análise de desempenho de aplicações distribuídas*. 2006. <<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13650/000651023.pdf;sequence=1>>. Citado na página 18.
- BSC. Barcelona supercomputing center. 2017. Acessado em agosto de 2016. Disponível em: <<https://tools.bsc.es/>>. Citado na página 23.
- BSC. Paraver: a flexible performance analysis tool. 2017. Disponível em: <<https://tools.bsc.es/paraver>>. Citado na página 24.
- BSC. Tool structure: extracting information from records. 2017. Disponível em: <https://tools.bsc.es/paraver/tool_structure>. Citado na página 23.
- BURTSCHER, M.; ZECENA, I.; ZONG, Z. Measuring gpu power with the k20 built-in sensor. In: *Proceedings of Workshop on General Purpose Processing Using GPUs*. New York, NY, USA: ACM, 2014. (GPGPU-7), p. 28:28–28:36. ISBN 978-1-4503-2766-4. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/2576779.2576783>>. Citado na página 17.
- CANVAS. Beautiful html5 javascript charts. 2013. Acessado em março de 2017. Disponível em: <<https://canvajs.com/>>. Citado na página 47.
- CHEN, L. *Exploring Novel Many-core Architectures for Scientific Computing*. Tese (Dsc in Philosophy in Electrical and Computer Engineering) — University of Delaware, 2010. Citado na página 13.
- COMCIDIS. Comcidis - computação científica distribuída. 2016. Acessado em maio de 2016. Disponível em: <<http://comecidis.lncc.br/>>. Citado na página 45.
- DONGARRA, J. et al. Using papi for hardware performance monitoring on linux systems. In: LINUX CLUSTERS INSTITUTE. *Conference on Linux Clusters: The HPC Revolution*. [S.l.], 2001. v. 5. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 33.
- EIJKHOUT, V. *Introduction to High Performance Scientific Computing*. [S.l.]: Victor Eijkhout, 2011. <<http://www.tacc.utexas.edu/~eijkhout/istc/istc.html>>. ISBN 978-1-257-99254-6. Citado na página 13.
- FERNANDES, C. A. C. *Estudos de algumas ferramentas de coleta e visualização de dados e desempenho de aplicações paralelas no ambiente MPI*. 2003. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 30.
- FERRO, M. *Avaliação de Sistemas de Computação Massivamente Paralela e Distribuída: Uma metodologia voltada aos requisitos das aplicações científicas*. Tese (Tese de Doutorado) — Laboratório Nacional de Computação Científica, Petrópolis - RJ, Maio 2015. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.

- FERRO, M. et al. Leveraging high performance computing for bioinformatics: A methodology that enables a reliable decision-making. In: *16th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid 2016, Cartagena, Colombia, May 16-19, 2016*. [S.l.]: IEEE Computer Society, 2016. p. 684–692. ISBN 978-1-5090-2453-7/16. Citado na página 14.
- FERRO, M. et al. Challenges in hpc evaluation: Towards a methodology for scientific applications' requirements. In: _____. *Advance in Parallel Computing book series*. Amsterdam: IOS Press, 2017. Accepted to publish. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 44.
- FERRO, M. et al. Analysis of gpu power consumption using internal sensors. In: *Anais do XVI Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação*. São Paulo - SP: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2017. Citado 4 vezes nas páginas 15, 17, 42 e 46.
- FLINN, J.; SATYANARAYANAN, M. Powerscope: A tool for profiling the energy usage of mobile applications. In: IEEE. *Mobile Computing Systems and Applications, 1999. Proceedings. WMCSA '99. Second IEEE Workshop on*. [S.l.], 1999. p. 2–10. Citado 2 vezes nas páginas 40 e 41.
- FOUNDATION, T. jQuery. jquery, write less, do more. 2017. Acessado em março de 2017. Disponível em: <<https://jquery.com/>>. Citado na página 47.
- GE, R. et al. Powerpack: Energy profiling and analysis of high-performance systems and applications. *IEEE Transactions on Parallel Distributed Systems*, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, v. 21, p. 658–671, 2009. ISSN 1045-9219. Citado 2 vezes nas páginas 38 e 39.
- GOOGLE. Angularjs. 2010. Acessado em março de 2017. Disponível em: <<https://angularjs.org/>>. Citado na página 47.
- GOULART, L.; MARTINS, C.; GóES, L. Jprober: Ferramenta para análise de desempenho de aplicações paralelas. 01 2006. Citado na página 18.
- GUTHRIE, M. *Instant Nagios Starter*. Packt Publishing, 2013. ISBN 9781782162513. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=yg_S13jKARMC>. Citado na página 20.
- HÄHNEL, M. et al. Measuring energy consumption for short code paths using rapl. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, ACM, v. 40, n. 3, p. 13–17, 2012. Citado na página 42.
- HPCTOOLKIT. Hpctoolkit. 2016. Acessado em setembro de 2016. Disponível em: <<http://hpctoolkit.org/>>. Citado 2 vezes nas páginas 34 e 35.
- HSU, C.-H.; KREMER, U. Compiler-directed dynamic voltage scaling for memory-bound applications. C.-H. Hsu and U. Kremer. *Compiler-directed dynamic voltage scaling for memory-bound applications. Technical Report DCS-TR-498, Department of Computer Science, Rutgers University*, 2002. Citado na página 39.
- HUCK, K. A.; MALONY, A. D. Perfexplorer: A performance data mining framework for large-scale parallel computing. In: IEEE COMPUTER SOCIETY. *Proceedings of the 2005 ACM/IEEE conference on Supercomputing*. [S.l.], 2005. p. 41. Citado na página 28.

- INTEL. Getting started with intel® vtune™ amplifier 2017 for systems. 2015. Acessado em setembro de 2016. Disponível em: <<https://software.intel.com/en-us/get-started-with-vtune-for-systems>>. Citado 3 vezes nas páginas 24, 25 e 26.
- JSON. Introducing json. 2009. Acessado em março de 2017. Disponível em: <<https://www.json.org/>>. Citado na página 48.
- KLÔH, V. P. et al. *Performance Monitoring Using Nagios Core*. Petropolis - RJ, 2016. Disponível em: <www.lncc.br>. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.
- KNÜPFER, A. et al. The vampir performance analysis tool-set. *Tools for High Performance Computing*, Springer, p. 139–155, 2008. Citado na página 33.
- KOGGE, P. et al. *ExaScale Computing Study: Technology Challenges in Achieving ExaScale Systems*. [S.l.], 2008. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 13.
- LICHT, F. L. *Afinidade de Tipos de Aplicações em Nuvens Computacionais*. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014. Citado na página 14.
- LIVELY, C. et al. Energy and performance characteristics of different parallel implementations of scientific applications on multicore systems. *The International Journal of High Performance Computing Applications*, SAGE Publications Sage UK: London, England, v. 25, n. 3, p. 342–350, 2011. Citado na página 39.
- MARCARI, E.; MANACERO, A. Classificação de técnicas para análise de desempenho de sistemas paralelos e distribuídos. Citado na página 17.
- MCCRAW, H. et al. Power monitoring with papi for extreme scale architectures and dataflow-based programming models. In: IEEE. *Cluster Computing (CLUSTER), 2014 IEEE International Conference on*. [S.l.], 2014. p. 385–391. Citado na página 41.
- MEI, X.; WANG, Q.; CHU, X. A survey and measurement study of GPU DVFS on energy conservation. *Digital Communications and Networks*, Dec 2016. ISSN 2352-8648. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864816300736>>. Citado na página 39.
- MELLOR-CRUMMEY, J. et al. *HPCToolkit User's Manual*. 2012. Citado na página 34.
- MESSINA, P. The exascale computing project. *Computing in Science Engineering*, v. 19, n. 3, p. 63–67, May 2017. ISSN 1521-9615. Citado na página 13.
- MILLER, B. P. et al. The paradyn parallel performance measurement tool. *Computer*, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA, v. 28, n. 11, p. 37–46, nov. 1995. ISSN 0018-9162. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1109/2.471178>>. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 31.
- NAGEL, W. E. et al. Vampir: Visualization and analysis of mpi resources. 1996. Citado na página 29.
- NAGIOS. Nagios open source. 2009. Acessado em julho de 2016. Disponível em: <<https://www.nagios.org/downloads/nagios-plugins/>>. Citado na página 22.
- NAGIOS. Nagios: The industry standard in it infrastructure monitoring. 2009. Acessado em julho de 2016. Disponível em: <<https://www.nagios.org/downloads/nagios-plugins/>>. Citado na página 20.

- NODE. Node.js. 2009. Acessado em março de 2017. Disponível em: <<https://nodejs.org/en/>>. Citado na página 47.
- NOUREDDINE, A. et al. A preliminary study of the impact of software engineering on greenit. In: IEEE. *Green and Sustainable Software (GREENS), 2012 First International Workshop on*. [S.l.], 2012. p. 21–27. Citado na página 37.
- NOUREDDINE, A. et al. Runtime monitoring of software energy hotspots. In: ACM. *Proceedings of the 27th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*. [S.l.], 2012. p. 160–169. Citado 2 vezes nas páginas 36 e 37.
- NOUREDDINE, A.; ROUYOY, R.; SEINTURIER, L. A review of energy measurement approaches. *ACM SIGOPS Operating Systems Review*, ACM, v. 47, n. 3, p. 42–49, 2013. Citado 3 vezes nas páginas 18, 39 e 40.
- NVIDIA. *NVML API Reference Manual*. [S.l.], 2012. <<http://developer.download.nvidia.com/assets/cuda/files/CUDADownloads/NVML/nvml.pdf>>. Citado na página 42.
- NVIDIA. Nvidia system management interfaces. 2017. Disponível em: <<https://developer.nvidia.com/nvidia-system-management-interface>>. Citado 2 vezes nas páginas 42 e 43.
- OLIVEIRA, V. D. de. *Alocação de Ambientes Virtuais baseados em Perfis através do Monitoramento e Aprendizado de Padrões de Consumo de Recursos em CMPD*. 2016. Dissertação de Mestrado, IME-RJ. Citado na página 14.
- PADOIN, E. L. Energy-aware load balancing approaches to improve energy efficiency on hpc systems. 2016. Citado na página 39.
- PADOIN, E. L. et al. Using power demand and residual load imbalance in the load balancing to save energy of parallel systems. *Procedia Computer Science*, Elsevier, v. 108, p. 695–704, 2017. Citado na página 39.
- PAPI. Performance application programming interface. 2016. Acessado em julho de 2016. Disponível em: <<http://icl.cs.utk.edu/papi/overview/index.html>>. Citado na página 33.
- PARADYN. Paradyn tools project. 2017. Acessado em janeiro de 2017. Disponível em: <<http://www.paradyn.org/index.html>>. Citado na página 30.
- PARADYN. Paradyn visualizations (visis). 2017. Acessado em novembro de 2017. Disponível em: <<http://www.paradyn.org/html/paradyn-visis.html>>. Citado na página 32.
- PATTERSON, D. Orgins and Vision of the UC Berkeley Parallel Computing Laboratory. In: _____. 1. ed. [S.l.]: Microsoft Corporation, 2013. cap. 1, p. 11–42. Citado na página 14.
- PILLET, V. et al. Paraver: A tool to visualize and analyze parallel code. In: IOS PRESS. *Proceedings of WoTUG-18: transputer and occam developments*. [S.l.], 1995. v. 44, n. 1, p. 17–31. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 24.

- POWERAPI. Powerapi. 2016. Acessado em outubro de 2016. Disponível em: <<https://github.com/Spirals-Team/powerapi>>. Citado 2 vezes nas páginas 36 e 38.
- RAJOVIC, N. et al. Supercomputing with commodity cpus: Are mobile socs ready for hpc? In: *Proceedings of the International Conference on High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. New York, NY, USA: ACM, 2013. (SC'13), p. 40:1–40:12. ISBN 978-1-4503-2378-9. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/2503210.2503281>>. Citado na página 13.
- RAPL. Accessing the intel rapl registers. 2016. Acessado em julho de 2016. Disponível em: <http://icl.cs.utk.edu/projects/papi/wiki/PAPITopics:RAPL_Access>. Citado na página 41.
- REED, D. A. Experimental analysis of parallel systems: techniques and open problems. In: SPRINGER. *International Conference on Modelling Techniques and Tools for Computer Performance Evaluation*. [S.l.], 1994. p. 25–51. Citado 3 vezes nas páginas 16, 18 e 27.
- REED, D. A. et al. An overview of the pablo performance analysis environment. *Department of Computer Science, University of Illinois*, v. 1304, 1992. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.
- REED, D. A. et al. Scalable performance analysis: The pablo performance analysis environment. In: IEEE. *Scalable Parallel Libraries Conference, 1993., Proceedings of the*. [S.l.], 1993. p. 104–113. Citado 3 vezes nas páginas 25, 26 e 28.
- RODINIA. Rodinia:accelerating compute-intensive applications with accelerators. 2015. Acessado em junho de 2016. Disponível em: <http://www.cs.virginia.edu/~skadron/wiki/rodinia/index.php/Rodinia:Accelerating_Compute-Intensive_Applications_with_Accelerators>. Citado na página 37.
- SCHNORR, L. M. Análise de desempenho de programas paralelos. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. *XIV Escola Regional de Alto Desempenho do Estado do Rio Grande do Sul*. Alegrete, RS, Brazil, 2014. p. 57 – 82. Citado 3 vezes nas páginas 15, 18 e 32.
- SHENDE, S. Tau performance tools. 2014. Acessado em março de 2017. Disponível em: <<https://www.alcf.anl.gov/files/TAUPerformanceTools.pdf>>. Citado na página 29.
- SHENDE, S. S.; MALONY, A. D. The tau parallel performance system. *The International Journal of High Performance Computing Applications*, v. 20, n. 2, p. 287–311, 2006. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1177/1094342006064482>>. Citado na página 28.
- SILVA, G. D. et al. Estudo de abordagens de monitoramento de desempenho e energia para computação científica. In: . Zenodo, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1035164>>. Citado 7 vezes nas páginas 16, 21, 37, 42, 44, 45 e 47.
- SILVA, G. D. et al. Abordagens de monitoramento de desempenho em apoio a pesquisa científica. In: SBC. *Anais do XVII Simposio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho*. Aracaju-SE, 2016. p. 74–79. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 23.

SILVA, G. D.; OLIVEIRA, V. D. de. Welcome to graphcis - chart generator system of comcidis group. 2017. Para baixar todo o código fonte da ferramenta envie um email para: gabrieli@lncc.br. Disponível em: <"graphs-comcidis.surge.sh">. Citado na página 46.

SIMON, H. D. *Barriers to Exascale Computing*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. 1–3 p. ISBN 978-3-642-38718-0. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-38718-0_1>. Citado na página 13.

SINAPAD. Sdumont, sistema de computação petaflopica do sinapad. 2014. Acessado em junho de 2016. Disponível em: <"<http://sdumont.lncc.br/machine.php?pg=machine>">. Citado 2 vezes nas páginas 42 e 53.

STEIN, B. de O. Depuração de programas paralelos. Erad, Gramado,RS, 2001. Disponível em: <<http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/erad-rs/2001/0025.pdf>>. Citado na página 18.

VETTER, J. S. *Contemporary High Performance Computing: From Petascale Toward Exascale*. [S.l.]: Chapman & Hall/CRC, 2013. ISBN 9781466568341. Citado na página 14.

VI-HPS. Virtual institute – high productivity supercomputing. 2017. Acessado em agosto de 2017. Disponível em: <"<http://www.vi-hps.org/Tools/Extrae.html>">. Citado na página 23.

VI-HPS. Virtual institute – high productivity supercomputing. 2017. Acessado em agosto de 2017. Disponível em: <"<http://www.vi-hps.org/tools/dimemas.html>">. Citado na página 23.

WEAVER, V. M. et al. Papi 5: Measuring power, energy, and the cloud. In: *IEEE Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS), 2013 IEEE International Symposium on*. [S.l.], 2013. p. 124–125. Citado na página 42.

WILLIAMS, S.; WATERMAN, A.; PATTERSON, D. Roofline: an insightful visual performance model for multicore architectures. *Communications of the ACM*, ACM, v. 52, n. 4, p. 65–76, 2009. Citado na página 54.

WILLIAMS, W. R. et al. Dyninst and mrnet: Foundational infrastructure for parallel tools. In: *Tools for High Performance Computing 2015*. [S.l.]: Springer, 2016. p. 1–16. Citado na página 31.

ZAKI, O. et al. Toward scalable performance visualization with jumpshot. *The International Journal of High Performance Computing Applications*, Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, v. 13, n. 3, p. 277–288, 1999. Citado na página 29.